

WALDEMAR ŻYŁA ¹ ,
CEZARY BYSTROWSKI ⁴ ,
JACEK HILSZCZAŃSKI ⁷

Materiały do poznania wybranych rodzin żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) Biebrzańskiego Parku Narodowego

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10000460>

¹ Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Plac Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
e-mail: w.zyla@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0002-4534-1787

² Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn, Polska,
e-mail: t.jaworski@ibles.pl, ORCID: 0000-0002-9663-0407

³ Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn, Polska,
e-mail: r.plewa@ibles.waw.pl, ORCID: 0000-0001-6227-3037

⁴ Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn, Polska,
e-mail: c.bystrowski@ibles.waw.pl, ORCID: 0000-0003-1038-3108

⁵ Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn, Polska,
e-mail: g.tarwacki@ibles.waw.pl, ORCID: 0000-0001-5979-7788

⁶ Zakład Lasów Naturalnych, Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża, Polska,
e-mail: k.sucko@ibles.waw.pl, ORCID: 0000-0002-2577-4462

⁷ Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn, Polska,
e-mail: j.hilszczanski@ibles.waw.pl ORCID: 0000-0002-4731-0044

Abstract: Contribution to the knowledge of selected families of stinging wasps (Hymenoptera: Aculeata) of Biebrza National Park. The paper presents faunistic data on 182 species from selected families of stinging wasps (Crabronidae, Sphecidae, Pompilidae, Mutillidae, Sapygidae, Scoliidae, Tiphidae and Vespidae) from the Biebrza National Park (North East Poland). The research was carried out in 2020-2022. Specimens were collected in 6 types of habitats, both unburned and affected by the fire that occurred in April 2020, with the use of Moericke traps (i.e. yellow pan traps) and Lindgren traps (purple 12-funnel traps). *Prionyx kirbii* (VANDER LINDEN, 1827) is new to the Polish fauna and *Ectemnius nigritarsus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1841) is confirmed after 110 years in Poland. Furthermore, 51 species are new to the fauna of the Masurian Lake District and 5 species are new to the Podlasie Region.

Key words: Hymenoptera, Aculeata, Crabronidae, Sphecidae, Pompilidae, Tiphidae, Mutillidae, Sapygidae, Scoliidae, Vespidae, Biebrza National Park, Masurian Lake District, Podlasie, Poland.

WSTĘP

Biebrzański Park Narodowy (BbPN) został utworzony 9 września 1993 roku. Zajmując powierzchnię 59223 ha, jest największym parkiem narodowym w Polsce i jednym z większych w Europie. Celem Parku jest ochrona rozległych torfowisk Kotliny Biebrzańskiej oraz niewielkiego fragmentu Wzgórz Sokólskich. Otulina Parku obejmuje także nieduże części przylegających do Kotliny Biebrzańskiej mezoregionów: Wysoczyzny Białostockiej, Wysoczyzny Kolneńskiej i Doliny Górnej Narwi. W granicach Parku znajduje się także osiem enklaw przeznaczonych pod uprawy, łąki i osadnictwo. Park obejmuje mającą naturalny charakter dolinę silnie meandrującej rzeki Biebrzy, z największym zespołem torfowisk w Polsce, zwanych Bagnami Biebrzańskimi, unikatową mozaiką siedlisk oraz zachowanym ekstensywnym rolnictwem (GRYGORUK 2020).

Wiosną 2020 roku na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego doszło do pożaru, który objął powierzchnię 5526 ha (blisko 10% powierzchni Parku). Spaleniu uległy różne typy siedlisk, m.in.: wydmy śródładowe z murawami napiaskowymi, zmiennowilgotne łąki trześcicowe, łąki selernicowe, górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (GRYGORUK *et al.* 2020).

Stopień poznania fauny objętych badaniami rodzin Aculeata jest na terenie Biebrzańskiego PN słaby. Szczątkowe informacje znajdujemy jedynie w opracowaniach monograficznych i nielicznych pracach (WIŚNIEWSKI 2009; WAHIS 2011, MARCZAK *et al.* 2012, OLSZEWSKI *et al.* 2013, 2014, ŻYŁA 2020, SZYMKIEWICZ & SZYMKIEWICZ 2021).

TEREN I METODYKA BADAŃ

Wszystkie okazy odłowiono w ramach badań dotyczących wpływu pożaru z kwietnia 2020 r. na wybrane elementy przyrodnicze Biebrzańskiego Parku Narodowego. Badania prowadzono w wybranych zbiorowiskach roślinnych Parku dotkniętych pożarem, jak i na niespalonych powierzchniach reprezentujących te same zbiorowiska (Ryc. 1–6, Tab. 1).

Do odławiania owadów wykorzystano dwa typy pułapek: żółte miski (zwane pułapkami Moerickego) oraz 12-lejkowe pułapki w kolorze fioletowym, powlekane teflonem w celu zwiększenia skuteczności odłowu (Ryc. 7). Pułapki Moerickego zawieszano na drewnianych palikach, około 1 m nad ziemią, a pułapki lejkowe – na gałęziach drzew, na średniej wysokości około 4 m nad ziemią. W obu typach pułapek jako substancję konserwującą wykorzystano glikol propylenowy (odpowiednio ok. 200 i 150 ml/pułapkę) z dodatkiem detergentu. Pułapki eksponowane były od połowy maja do końca września w latach 2020-2022 i kontrolowane co około dwa-trzy tygodnie (terminy odłowu poszczególnych gatunków podano w dalszej części pracy).

Wszystkie materiały zostały zebrane przez zespół autorów z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Okazy dowodowe znajdują się w kolekcji Muzeum Górnosląskiego w Bytomiu.

Objaśnienia skrótów użytych w wykazie: CR – krytycznie zagrożone (Critically Endangered), EN – zagrożone (Endangered), VU – narażone (Vulnerable), NT – bliskie zagrożenia (Near Threatened), LC – najmniejszej troski (Least Concern), DD – dane niepełne (Data Deficient) (GŁOWAĆSKI 2002, WIŚNIEWSKI 2009). Objasnienia skrótów typów siedlisk podano w Tab. 1. W nawiasach kwadratowych umieszczono kody siatki UTM.

Ryc. 1. Rozmieszczenie powierzchni badawczych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. W skrótach nazw powierzchni badawczych wielką literą oznaczono nazwy zbiorowisk roślinnych: B – brzezina moczarowa *Salici-Betuletum*, M – wydma śródlądowa z murawą napiaskową, T – zbiorowisko turzycy tunikowej *Caricetum appropinquatae*, W – łożowiska wierzby szarej i pięciopęcikowej *Salicetum pentandro-cinereae*, L – łąka trzęślicowa *Molinietum*, O – ols. Małą literą oznaczono wariant powierzchni: n – niespalona, s – objęta pożarem. Fig. 1. Distribution of study sites in the Biebrza National Park. In the abbreviations of the names of the study sites, the plant communities are indicated with a capital letter: B – birch forest *Salici-Betuletum*, M – sandy dry grassland on inland dune, T – *Caricetum appropinquatae* plant community, W – grey willow and *Salicetum pentandro-cinereae* plant community, L – *Molinietum* meadow, O – alder. The lowercase letter indicates the study site variant: n – unburned, s – burned.

WYNIKI

W trakcie badań odłowiono 6689 okazów należących do 8 rodzin i 182 gatunków Aculeata. W poszczególnych rodzinach stwierdzono następującą liczbę gatunków: Crabronidae – 107, Sphecidae – 7, Pompilidae – 31, Mutillidae – 2, Sapygidae – 1, Scoliidae – 2, Tiphidae – 2, Vespidae – 30. *Prionyx kirbii* (VANDER LINDEN, 1827) został stwierdzony po raz pierwszy w Polsce, natomiast *Ectemnius nigritarsus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1841) został potwierdzony w Polsce po 110 latach. Wykazano 51 gatunków (2 Sphecidae, 34 Crabronidae, 11 Pompilidae, 1 Mutillidae, 3 Vespidae) nowych dla Pojezierza Mazurskiego i 5 (4 Crabronidae i 1 Sphecidae) nowych dla Podlasia.

Spośród stwierdzonych gatunków 30 znalazło się w Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych, w tym 5 w grupie gatunków zagrożonych (CR, EN, VU), 16 w grupie niższego ryzyka (NT, LC) i 9 w kategorii „dane niepełne” (DD) (GŁOWAĆSKI 2002, WIŚNIEWSKI 2009).

Ryc. 2. Spalona brzezina moczarowa *Salici–Betuletum* (Bs), Grzędy [FE24], 05.2020. Fot. R. Plewa.
Fig. 2. Burned *Salici–Betuletum* birch forest (Bs), Grzędy [FE24], 05.2020. Photo R. Plewa.

Ryc. 3. Spalona murawa napiaskowa na wydmie śródlądowej (Ms), Grzędy [FE24]. Fot. R. Plewa.
Fig. 3. Burned sandy dry grassland on inland dune (Ms), Grzędy [FE24]. Photo R. Plewa.

Ryc. 4. Spalone zbiorowisko turzycy tunikowej *Caricetum appropinquatae* (Ts), Kopytkowo [FE23], 05.2020. Fot. R. Plewa.

Fig. 4. Burned *Caricetum appropinquatae* plant community (Ts), Kopytkowo [FE23], 05.2020. Photo R. Plewa.

Ryc. 5. Spalona łąka trzęślicowa *Molinietum* (Ls), Grzędy [FE23], 05.2020. Fot. R. Plewa.

Fig. 5. Burned *Molinia* meadows (Ls), Grzędy [FE23], 05.2020. Photo R. Plewa.

Ryc. 6. Drzewostan olszowy spalony (Ols), Wroceń [FE23], 05.2020. Fot. R. Plewa.
Fig. 6. Burned alder forest, Wroceń [FE23], 05.2020. Photo R. Plewa.

Ryc. 7. Pułapka Moerickego (A) oraz pułapka lejkowa (B) użyte do badań w Biebrzańskim Parku Narodowym. Fot. C. Bystrowski (A) i T. Jaworski (B).
Fig. 7. Moericke trap (A) and 12-funnel purple trap (B) used for research in the Biebrza National Park. Photo C. Bystrowski (A) and T. Jaworski (B).

Obecność większości gatunków na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego lub szerzej – Pojezierza Mazurskiego i Podlasia – była prawdopodobna ze względu na ich występowanie w ościennych krainach zoogeograficznych (KOWALCZYK 1991, WIŚNIEWSKI 2004, 2009, ŻYŁA 2006, 2020). Przedstawione dane stanowią więc uzupełnienie ich rozmieszczenia w Polsce. W przypadku wybranych gatunków dodatkowe, szersze informacje umieszczono w wykazie w dalszej części pracy.

Poniżej przedstawiono wykaz gatunków stwierdzonych w trakcie badań w Biebrzańskim Parku Narodowym. Kategorie zagrożenia przyjęto za GŁOWACIŃSKIM (2002) z uwzględnieniem korekt WIŚNIEWSKIEGO (2009).

Sphecidae

Ammophila pubescens CURTIS, 1836

Grzędy [FE24], Ms, 3.07–13.07.2020 – 1♂, 13.07–31.07.2020 – 1♀.

Ammophila sabulosa (LINNAEUS, 1758)

Grzędy [FE24], Bs, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 11.05-15.06.2020 – 1♀, 1♂, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 15.06-13.07.2020 – 1♂, 13-31.07.2020 – 1♂, 10.08-28.09.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 9-29.09.2020 – 2♀♀, 11.05-4.06.2022 – 3♂♂; Grzędy [FE24], Ms, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 9♂♂, 16.06-13.07.2020 – 3♀♀, 11♂♂, 31.07-10.08.2020 – 2♂♂, 10.08-9.09.2020 – 26♀♀, 4♂♂, 10.08-28.09.2020 – 2♀♀, 9-29.09.2020 – 10♀♀, 2♂♂, 17.07-20.08.2021 – 3♀♀, 21.08-22.09.2021 – 4♀♀, 28.06-25.07.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 17.07-20.08.2021 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 1♂, 9-29.09.2020 – 7♀♀, 29.09.2020 – 1♀, 5-27.06.2022 – 1♂; Grzędy [FE24], Ws, 16.06-3.07.2020 – 1♂, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀; Kopytkowo [FE24], Ts, 21.08-22.09.2021 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 3♂♂, 16.06-3.07.2020 – 1♂, 3-13.07.2020 – 1♀, 2♂♂, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀, 9-29.09.2020 – 5♀♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 9-29.09.2020 – 1♀.

Podalonia affinis (W. KIRBY, 1798)

Dobarz [FE01], On, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 9-29.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE23], Ls, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 9-29.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Bs, 9-29.09.2020 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Mn, 11.05-15.06.2020 – 4♀♀; 13.05-16.06.2020 – 1♀, 1♂, 3-13.07.2020 – 2♀♀, 13-31.07.2020 – 4♀♀, 1♂, 31.07-10.08.2020 – 2♀♀, 11.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀, 1♂; 9-29.09.2020 – 2♀♀, 29.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 11.05-15.06.2020 – 2♀♀, 15.06-13.07.2020 – 1♀, 13.05-16.06.2020 – 3♀♀, 16.06-3.07.2020 – 4♀♀, 10.08-28.09.2020 – 2♀♀, 10.08-9.09.2020 – 3♀♀, 9-29.09.2020 – 3♀♀, 11.05-4.06.2022 – 3♂♂, 5-27.06.2022 – 1♀, 28.06-25.07.2022 – 1♀, 1♂; Grzędy [FE24], Tn, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Ws, 13.05-16.06.2020 – 2♀♀, 10.06-3.07.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 9-29.09.2020 – 1♀, 21.08-22.09.2021 – 3♀♀; Kopytkowo [FE24], Ts, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 21.08-22.09.2021 – 2♀♀; Kuligi [FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 13.07-31.07.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 3♀♀; Kuligi [FE14], Wn, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 13.05-16.06.2020 – 2♀♀.

Podalonia hirsuta (SCOPOLI, 1763)

Dobarz FE01, On, 17.06-16.07.2021 – 1♂; Grzędy [FE24], Ms, 13.07-10.08.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 9-29.09.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 2♀♀, 4♂♂, 17.07-20.08.2021 – 10♀♀, 1♂, 28.06-25.07.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 9-29.09.2020 – 2♀♀, 20.05-16.06.2021 – 1♀.

Tabela 1. Charakterystyka powierzchni badawczych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Table 1. Characteristics of the study sites in the Biebrza National Park.

Oznaczenie powierzchni Study site	Zbiorowisko roślinne Plant community	Lokalizacja (kod UTM) Locality (UTM code)	Kraina geograficzna (wg BURAKOWSKI <i>et al.</i> 1978-2000) Geographical province (after BURAKOWSKI <i>et al.</i> 1978-2000)	
Bs	brzezina moczarowa <i>Salici-Betuletum</i> – spalona, Ryc. 2 <i>Salici-Betuletum</i> birch forest – burned Fig. 2	Grzędy [FE24]	Pojezierze Mazurskie/ Masurian Lake District	
Bn	brzezina moczarowa <i>Salici-Betuletum</i> – niespalona <i>Salici-Betuletum</i> birch forest – unburned	Wólka Piaseczna [FE13]		
Ms	wydma śródlądowa z murawą napiaskową – spalona, Ryc. 3 sandy dry grassland on inland dune – burned, Fig. 3	Grzędy [FE24]		
Mn	wydma śródlądowa z murawą napiaskową – niespalona sandy dry grassland on inland dune – unburned			
Ts	turzyca tunikowa <i>Caricetum appropinquatae</i> – spalona, Ryc. 4 <i>Caricetum appropinquatae</i> plant community – burned, Fig. 4	Kopytkowo [FE23]		
Tn	turzyca tunikowa <i>Caricetum appropinquatae</i> – niespalona <i>Caricetum appropinquatae</i> plant community – unburned	Grzędy [FE24]		
Ws	łozowiska wierzby szarej i pięciopęcikowej <i>Salicetum pentandro-cinereae</i> – spalone <i>Salicetum pentandro-cinereae</i> plant community – burned	Grzędy [FE24]		
Wn	łozowiska wierzby szarej i pięciopęcikowej <i>Salicetum pentandro-cinereae</i> – niespalone <i>Salicetum pentandro-cinereae</i> plant community – unburned	Kuligi [FE14]		
Ls	łąka trzęślicowa – spalona, Ryc. 5 <i>Molinia</i> meadows – burned, Fig. 5	Grzędy [FE23]		
Ln	łąka trzęślicowa – niespalona <i>Molinia</i> meadows – unburned	Kuligi [FE14]		
Os	drzewostan olszowy (Ols) – spalony, Ryc. 6 alder forest – burned, Fig. 6	Wroceń [FE23] – otulina BbPN (buffer zone of the park)		
On	drzewostan olszowy (Ols) – niespalony alder forest – unburned	Dobarz [FE01]		Podlasie/ Podlasie Region

Podalonia luffi (E. SAUNDERS, 1903)

Grzędy [FE24], Mn, 11.05-15.06.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 2♀♀, 15.06-13.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 1♀, 2♂♂; Grzędy [FE24], Ms, 13.05-16.06.2020 – 3♀♀, 1♂, 15.06-13.07.2020 – 1♀, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 1♂, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 2♀♀, 11.05-4.06.2022 – 1♀, 5-27.06.2022 – 1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

Prionyx kirbii (VANDER LINDEN, 1827)

Grzędy [FE24], Mn, 13.07-31.07.2020 – 1♂.

Gatunek po raz pierwszy stwierdzony w Polsce.

Prionyx kirbii (Ryc. 8) jest gatunkiem palearktycznym. Rozsiedlony jest od Hiszpanii przez środkową Europę na wschód po Mongolię i Chiny oraz na południe po Zjednoczone Emiraty Arabskie, Afrykę Subsaharyjską i Jemen (DANILOV & MOKROUSOV 2017, NIX *et al.* 2021). Najbliższe stanowiska tego gatunku odnotowano w Czechach w miejscowości Bzenec w Południowych Morawach oraz w kilku miejscowościach w południowej Słowacji (STRAKA *et al.* 2004). Najbliższe stanowiska w Niemczech znajdują się w południowo-zachodniej Hesji (NIX *et al.* 2021), a w Białorusi w rejonie chojnickim (SCHLJACHTENOK 2013). Wskazuje to, że obecnie Biebrzański Park Narodowy jest najbardziej na północ wysuniętym stanowiskiem tego gatunku w Europie. *Prionyx kirbii* należy do gatunków ciepłolubnych. Najczęściej spotkać go można na suchych łąkach, wydmach i w piaskowniach. Gniazda buduje w ziemi, poluje na szarańczaki z rodziny Acrididae (NIX *et al.* 2021). W BbPN został odłowiony w Grzędach [FE24] na murawie napiaskowej porastającej wydmy śródlądową, co odpowiada jego wymaganiom środowiskowym.

Ryc. 8. *Prionyx kirbii* (VANDER LINDEN) ♂, złowiony w Grzędach [FE24] w Biebrzańskim Parku Narodowym. Fot. A. Larysz.

Fig. 8. *Prionyx kirbii* (VANDER LINDEN) ♂, caught in Grzędy [FE24] in the Biebrza National Park. Photo A. Larysz..

***Sphex funerarius* GUSSAKOVSKIJ, 1934**

Grzędy [FE24], Mn, 13-31.07.2020 – 1♀, 6♂♂, 13.07-10.08.2020 – 1♂, 10.08-9.09.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Ms, 17.06-16.07.2021 – 1♂, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 17.06-16.07.2021 – 1♂, 26.07-24.08.2022 – 1♀, 25.08-20.09.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 17.06-16.07.2021 – 4♂♂.

Crabronidae

***Alysson spinosus* (PANZER, 1801)**

Grzędy [FE24], Bs, 13.07-31.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 13.07-31.07.2020 – 2♀♀.

***Argogorytes fargei* (SHUCKARD, 1837)**

Grzędy [FE24], Mn, 13.07-31.07.2020 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Tn, 16.06–.07.2020 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Ws, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Kopytkowo [FE24], Ts, 16.06-3.07.2020 – 2♀♀.

***Argogorytes mystaceus* (LINNAEUS, 1761)**

Dobarz [FE01], On, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 1♀, 5-27.06.2022 – 1♀, 28.06-25.07.2022 – 1♀; Grzędy [FE23], Ls, 16.06-3.07.2020 – 1♂; Kopytkowo [FE24], Ts, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 13.05-16.06.2020 – 2♀♀, 16.06-3.07.2020 – 1♀.

***Bembecinus tridens* (FABRICIUS, 1781)**

Grzędy [FE23], Ls, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 3-13.07.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Bs, 16.06-3.07.2020 – 18♀♀, 14♂♂, 3-13.07.2020 – 8♀♀, 13-31.07.2020 – 12♀♀, 10.08-9.09.2020 – 3♀♀; Grzędy [FE24], Mn, 3-13.07.2020 – 34♀♀, 27♂♂, 13-31.07.2020 – 46♀♀, 50♂♂, 31.07-10.08.2020 – 3♀♀; Grzędy [FE24], Ms, 16.06-3.07.2020 – 34♀♀, 312♂♂, 15.06-13.07.2020 – 1♀, 6♂♂, 3-13.07.2020 – 91♀♀, 172♂♂, 13-31.07.2020 – 118♀♀, 57♂♂, 13.07-10.08.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 6♀♀, 1♂, 10.08-9.09.2020 – 9♀♀, 17.06-16.07.2021 – 1♂, 5-27.06.2022 – 2♂♂; Grzędy [FE24], Tn, 16.06-3.07.2020 – 8♀♀, 33♂♂, 3-13.07.2020 – 11♀♀, 7♂♂, 13.07-31.07.2020 – 20♀♀, 3♂♂, 31.07-10.08.2020 – 6♀♀, 10.08-9.09.2020 – 5♀♀, 17.06-16.07.2021 – 1♂, 17.07-20.08.2021 – 1♀, 5-27.06.2022 – 1♀, 3♂♂, 28.06-25.07.2022 – 19♀♀, 69♂♂, 26.07-24.08.2022 – 28♀♀, 25.08-20.09.2022 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Ws, 16.06-3.07.2020 – 6♀♀, 2♂♂, 13.07-31.07.2020 – 2♀♀, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀, 5-27.06.2022 – 2♂♂, 28.06-25.07.2022 – 1♂, 26.07-24.08.2022 – 2♀♀, 25.08-20.09.2022 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 4♀♀, 8♂♂, 3-13.07.2020 – 8♀♀, 5♂♂, 13.07-31.07.2020 – 33♀♀, 6♂♂, 31.07-10.08.2020 – 4♀♀, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀; Kuligi [FE14], Wn, 3-13.07.2020 – 2♂♂.

***Bembix rostrata* (LINNAEUS, 1758)**

Grzędy [FE24], Mn, 10.08-28.09.2020 – 2♀♀, 17.06-16.07.2021 – 1♂, 5-27.06.2022 – 1♂; Grzędy [FE24], Ms, 17.06-16.07.2021 – 1♂, 13.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 12♀♀, 17.07-20.08.2021 – 1♀, 1♂, 21.08-22.09.2021 – 1♀, 5-27.06.2022 – 1♀, 1♂, 28.06-25.07.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 21.08-22.09.2021 – 1♀, 25.08-20.09.2022 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Ws, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀, 25.08-20.09.2022 – 1♀.

***Cerceris albofasciata* (ROSSI, 1758)**

Grzędy [FE24], Ms, 3.07-13.07.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Tn, 28.06-25.07.2022 – 2♀♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego. Kategoria zagrożenia: DD.

Cerceris arenaria (LINNAEUS, 1758)

Grzędy [FE24], Mn, 13.07-31.07.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Ms, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 9-29.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 3–.07.2020 – 1♂.

Cerceris interrupta (PANZER, 1799)

Grzędy [FE24], Mn, 13.07-31.07.2020 – 1♀.

Cerceris quinquefasciata (ROSSI, 1792)

Kopytkowo [FE24], Ts, 13.07-31.07.2020 – 2♂♂.

Cerceris ruficornis (FABRICIUS, 1793)

Grzędy [FE24], Mn, 10.08-9.09.2020 – 1♀.

Cerceris rybyensis (LINNAEUS, 1771)

Grzędy [FE24], Tn, 21.08-22.09.2021 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 3-13.07.2020 – 1♂, 31.07-10.08.2020 – 1♀.

Crabro cribrarius (LINNAEUS, 1758)

Grzędy [FE24], Bs, 13.05-16.06.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Ms, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 1♂, 13.07-31.07.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀, 25.08-20.09.2022 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Ws, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 1♂, 3–13.07.2020 – 1♀, 13.07-31.07.2020 – 4♂♂; Kuligi [FE14], Wn, 17.07-20.08.2021 – 1♀.

Crabro peltarius (SCHREBER, 1784)

Grzędy [FE23], Ls, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 11.05-15.06.2020 – 1♂, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 1♂, 15.06-13.07.2020 – 2♂♂, 3-13.07.2020 – 3♀♀, 1♂, 13–31.07.2020 – 8♀♀, 1♂; Grzędy [FE24], Ms, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 3-13.07.2020 – 3♀♀, 1♂, 13-31.07.2020 – 3♀♀, 1♂, 13.07-10.08.2020 – 3♀♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 2♀♀, 11.05-4.06.2022 – 1♂, 5-27.06.2022 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 3-13.07.2020 – 2♀♀, 13.07-31.07.2020 – 1♂.

Crabro scutellatus (SCHEVEN, 1781)

Grzędy [FE23], Ls, 16.06-3.07.2020 – 4♀♀, 1♂; Grzędy [FE24], Bs, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 7♂♂, 13.07-31.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 11.05-15.06.2020 – 1♂, 15.06-13.07.2020 – 1♀, 3-13.07.2020 – 3♂♂, 13-31.07.2020 – 58♀♀, 55♂♂, 31.07-10.08.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 13.05-16.06.2020 – 4♂♂, 16.06-3.07.2020 – 70♀♀, 76♂♂, 3-13.07.2020 – 38♀♀, 24♂♂, 13-31.07.2020 – 9♀♀, 11♂♂, 31.07-10.08.2020 – 1♂, 17.06-16.07.2021 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 13.05-16.06.2020 – 2♂♂, 16.06-3.07.2020 – 42♀♀, 3-13.07.2020 – 3♀♀, 1♂, 13-31.07.2020 – 1♀, 1♂, 5-27.06.2022 – 6♀♀, 13♂♂, 28.06-25.07.2022 – 1♀, 1♂; Grzędy [FE24], Ws, 16.06-3.07.2020 – 4♀♀, 1♂, 5-27.06.2022 – 2♀♀, 28.06-25.07.2022 – 1♀, 26.07-24.08.2022 – 1♂; Kuligi [FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 26♀♀, 132♂♂, 3-13.07.2020 – 3♀♀, 21♂♂, 13-31.07.2020 – 3♀♀, 14♂♂; Kuligi [FE14], Wn, 16.06-3.07.2020 – 2♂♂, 3-13.07.2020 – 6♀♀, 2♂♂, 13.07-31.07.2020 – 1♀.

Crossocerus annulipes (LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU & BRULLÉ, 1835)

Grzędy [FE24], Bs, 13.05-16.06.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Mn, 16.06-13.07.2020 – 1♂, 13.07-10.08.2020 – 1♀, 17.07-20.08.2021 – 2♀♀, 21.08-22.09.2021 – 1♀, 11.05-4.06.2022

– 1♂, 5-27.06.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 1♂, 10.08-9.09.2020 – 1♂.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

***Crossocerus cetratus* (SHUCKARD, 1837)**

Dobarz [FE01], On, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 20.05-16.06.2021 – 1♀; Grzędy [FE24], Bs, 13.05-16.06.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 15.06-13.07.2020 – 1♀, 20.05-16.06.2021 – 1♂, 5-27.06.2022 – 1♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 11.05-4.06.2022 – 1♂.

***Crossocerus congener* (DAHLBOM, 1844)**

Dobarz [FE01], On, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 20.05-16.06.2021 – 1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego. Kategoria zagrożenia: NT

***Crossocerus dimidiatus* (FABRICIUS, 1781)**

Grzędy [FE24], Bs, 13.05-16.06.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Mn, 28.06-25.07.2022 – 1♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 13.05-16.06.2020 – 1♂.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

***Crossocerus leucostoma* (LINNAEUS, 1758)**

Dobarz FE01, On, 20.05-16.06.2021 – 1♀.

***Crossocerus megacephalus* (ROSSI, 1790)**

Dobarz [FE01], On, 11.05-4.06.2022 – 1♂; Grzędy [FE24], Mn, 11.05-15.06.2020 – ♂; Grzędy [FE24], Ms, 20.05-16.06.2021 – 1♀, 13.07-31.07.2020 – 1♀, 9-29.09.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 13.05-16.06.2020 – 1♂; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 11.05-4.06.2022 – 1♀.

***Crossocerus nigrinus* LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU & BRULLÉ, 1835**

Grzędy [FE24], Mn, 11.05-15.06.2020 – 1♀.

***Crossocerus ovalis* LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU & BRULLÉ, 1835**

Grzędy [FE24], Bs, 13.05-16.06.2020 – 1♂.

***Crossocerus quadrimaculatus* (FABRICIUS, 1793)**

Grzędy [FE24], Mn, 13.07-31.07.2020 – 1♀, 5-27.06.2022 – 1♂; Grzędy [FE24], Ms, 13.07-31.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 13.07-07.2020 – 1♀.

***Crossocerus subulatus* (DAHLBOM, 1845)**

Dobarz FE01, On, 20.05-16.06. 2021 – 1♂; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 17.06-16.07.2021 – 1♀, 10.08-28.09.2020 – 1♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 17.06-16.07.2021 – 1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

***Crossocerus vagabundus* (PANZER, 1798)**

Grzędy [FE24], Mn, 15.06-13.07.2020 – 1♂.

Crossocerus varus LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU & BRULLÉ, 1835

Dobarz [FE01], On, 13.07-31.07.2020 – 1♂; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 1♂.

Nowy dla Podlasia i Pojezierza Mazurskiego.

Crossocerus walkeri (SHUCKARD, 1837)

Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 11.05-15.06.2020 – 1♂.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego. Kategoria zagrożenia: LC.

Crossocerus wesmaeli (VANDER LINDEN, 1829)

Grzędy [FE24], Mn, 11.05-15.06.2020 – 1♂, 16.06-13.07.2020 – 1♂, 13.07-10.08.2020 – 1♂, 20.05-16.06.2021 – 1♀, 2♂♂; Grzędy [FE24], Ms, 13.05-16.06.2020 – 3♂♂, 16.06-3.07.2020 – 1♂, 16.06-13.07.2020 – 1♀, 3-13.07.2020 – 1♀, 2♂♂, 13-31.07.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 1♀.

Diodontus minutus (FABRICIUS, 1793)

Grzędy [FE24], Mn, 31.07-10.08.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 2♀♀, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀.

Dryudella stigma (PANZER, 1809)

Grzędy [FE24], Mn, 28.06-25.07.2022 – 1♂; Grzędy [FE24], Ms, 16.06-3.07.2020 – 1♂, 3-13.07.2020 – 3♀♀, 2♂♂, 13.07-31.07.2020 – 2♀♀.

Ectemnius borealis (ZETTERSTEDT, 1838)

Grzędy [FE24], Ms, 13.05-16.06.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 3-13.07.2020 – 1♀, 17.07-20.08.2021 – 1♀; Grzędy [FE24], Bs, 13.05-16.06.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Ws, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 3.07-13.07.2020 – 1♂; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 3-13.07.2020 – 1♂, 13.07-31.07.2020 – 2♂♂; 10.08-9.09.2020 – 1♀.

Ectemnius cavifrons (THOMSON, 1870)

Dobarz [FE01], On, 17.06-16.07.2021 – 1♀, 13.07-10.08.2020 – 1♀; Grzędy [FE23], Ls, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Bs, 16.06-3.07.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Mn, 15.06-13.07.2020 – 1♀, 10.08-28.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 21.08-22.09.2021 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 13.05-16.06.2020 – 1♂; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 13.07-10.08.2020 – 1♀.

Ectemnius cephalotes (OLIVIER, 1792)

Grzędy [FE24], Mn, 13.07-10.08.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Ms, 13.07-10.08.2020 – 1♀.

Ectemnius confinis (WALKER, 1871)

Grzędy [FE23], Ls, 16.06-3.07.2020 – 2♀♀, 1♂; Grzędy [FE24], Mn, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 16.06-3.07.2020 – 1♀♀; Grzędy [FE24], Ws, 3.07-13.07.2020 – 1♂, 28.06-25.07.2022 – 1♀, 26.07-24.08.2022 – 1♂; Kopytkowo [FE24], Ts, 16.06-3.07.2020 – 2♀♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

***Ectemnius continuus* (FABRICIUS, 1804)**

Grzędy [FE23], Ls, 16.06-3.07.2020 – 5♀♀, 1♂, 3-13.07.2020 – 2♀♀, 31.07-10.08.2020 – 1♂, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Bs, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 3♀♀; Grzędy [FE24], Mn, 20.05-16.06.2021 – 1♀, 3-13.07.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀, 11.05-4.06.2022 – 1♂; Grzędy [FE24], Ms, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 13.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 3♀♀, 11.05-4.06.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 3-13.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 1♂, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 17♀♀, 21.08-22.09.2021 – 2♀♀, 9-29.09.2020 – 4♀♀, 11.05-4.06.2022 – 1♀, 5-27.06.2022 – 1♀, 28.06-25.07.2022 – 1♀, 26.07-24.08.2022 – 3♀♀, 1♂, 25.08-20.09.2022 – 7♀♀, 3♂♂; Grzędy [FE24], Ts, 28.06-25.07.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 3-13.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 1♂, 17.07-20.08.2021 – 1♀, 1♂, 21.08-22.09.2021 – 1♀, 5-27.06.2022 – 1♂, 25.08-20.09.2022 – 2♀♀; Kopytkowo [FE24], Ts, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 3♀♀, 3♂♂; Kuligi [FE14], Ln, 13-31.07.2020 – 2♂♂, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀; Kuligi [FE14], Wn, 17.06-16.07.2021 – 1♂; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 11.05-15.06.2020 – 2♂♂, 15.06-13.07.2020 – 1♀, 16.06-3.07.2020 – 2♀♀, 3-13.07.2020 – 1♀, 13.07-31.07.2020 – 3♂♂; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 5-27.06.2022 – 1♀, 26.07-24.08.2022 – 1♀.

***Ectemnius dives* (LEPELETIER DE SAINT-FARDEAU & BRULLÉ, 1835)**

Grzędy [FE24], Ms, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 17.06-16.07.2021 – 1♂.

***Ectemnius fossorius* (LINNAEUS, 1758)**

Dobarz [FE01], On, 5-27.06.2022 – 2♀♀; Grzędy [FE23], Ls, 13.07-31.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 11.05-15.06.2020 – 1♂, 15.06-13.07.2020 – 1♀, 13.07-31.07.2020 – 1♂, 28.06-25.07.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 16.06-07.07.2020 – 1♀, 17.07-20.08.2021 – 1♀, 21.08-22.09.2021 – 1♀, 5-27.06.2022 – 1♀, 28.06-25.07.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 13.07-31.07.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 3♀♀, 9-29.09.2020 – 1♀, 21.08-22.09.2021 – 2♀♀, 25.08-20.09.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 26.07-24.08.2022 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 26.07-24.08.2022 – 1♀.

Kategoria zagrożenia: CR.

***Ectemnius lapidarius* (PANZER, 1804)**

Grzędy [FE23], Ls, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Bs, 13.05-16.06.2020 – 2♂♂; Grzędy [FE24], Mn, 13.07-31.07.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 16.06-3.07.2020 – 2♀♀, 2♂♂, 31.07-10.08.2020 – 1♂, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀, 17.07-20.08.2021 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 1♂, 13.07-16.06.2020 – 2♂♂, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 1♂, 21.08-22.09.2021 – 1♀; Kopytkowo [FE24], Ts, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 2♂♂, 3-13.07.2020 – 1♂; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 15.06-13.07.2020 – 2♀♀, 13.07-31.07.2020 – 1♂.

***Ectemnius nigratarsus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1841)**

Dobarz [FE01], On, 17.07-20.08.2021 – 1♀.

Gatunek potwierdzony w Polsce po 110 latach. Nowy dla Podlasia.

Ectemnius nigratarsus był tylko raz podany z Polski, z Poznania (KOHLE 1913), jednak dane te uznane zostały za wątpliwe (WIŚNIEWSKI 2004). Choć gatunek jest szeroko

rozpowszechniony w całej Palearktyce, to zawsze znajdowany był tylko na pojedynczych stanowiskach. W Europie notowany był z Hiszpanii, Belgii, Austrii, Niemiec, pñ. Włoch, Czech, Słowacji, pñ. Litwy, Austrii, Słowenii i Węgier. Wszędzie uważany jest za gatunek rzadki lub w niektórych regionach zagrożony wyginięciem. Na wschodzie znany jest z kilku odizolowanych stanowisk na terenie Mołdawii, Ukrainy, Turcji, Rosji i Mongolii oraz w Chinach, Korei, Japonii, Tajwanie, pñd. Wietnamie, Filipinach, Malezji, Indiach i Sri Lance. LECLERCQ (1999), poza nominatywnym, wymienia jeszcze 4 podgatunki z Azji i Oceanii. *Ectemnius nigratarsus* zakłada gniazda w martwym drewnie. Poluje na muchówki należące do różnych rodzin: Muscidae, Anthomyiidae, Therevidae i Syrphidae (VEPŘEK & STRAKA 2007, BITSCH & SAVINA 2017) wykorzystując je jako pokarm dla larw. W Biebrzańskim Parku Narodowym jedna samica odłowiona została w olsie w miejscowości Dobarz (Ryc. 9).

Ryc. 9. *Ectemnius nigratarsus* (HERRICH-SCHAEFFER), ♀, odłowiony w miejscowości Dobarz [FE01] na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Fot. A. Larysz

Fig. 9. *Ectemnius nigratarsus* (HERRICH-SCHAEFFER), ♀, caught in Dobarz [FE01] in the area of the Biebrza National Park. Photo A. Larysz.

***Ectemnius ruficornis* (ZETTERSTEDT, 1838)**

Grzędy [FE24], Ms, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 1♂, 9-29.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 25.08-20.09.2022 – 2♀♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 13-31.07.2020 – 1♀.

***Ectemnius spinipes* (A. MORAWITZ, 1866)**

Dobarz [FE01], On, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 13.07-10.08.2020 – 1♀, 11.05-4.06.2022 – 2♂♂; Grzędy [FE24], Ms, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 5-27.06.2022 – 1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego. Kategoria zagrożenia: NT.

***Gorytes fallax* HANDLIRSCH, 1888**

Grzędy [FE24], Ms, 16.06–3.07.2020 - 1♂; Kuligi [FE14], Ln, 3-13.07.2020 – 1♂.

Gorytes laticinctus (LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, 1832)

Grzędy [FE24], Bs, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 31.07-10.08.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 13.07-31.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 2♂♂, 3-13.07.2020 – 3♂♂.

Gorytes quadrifasciatus (FABRICIUS, 1804)

Grzędy [FE23], Ls, 31.07-10.08.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 3-13.07.2020 – 2♂♂, 13-31.07.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Tn, 16.06-3.07.2020 – 2♂♂, 3-13.07.2020 – 1♀, 13.07-31.07.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀; Kopytkowo [FE24], Ts, 13-31.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 3♀♀.

Gorytes quinquecinctus (FABRICIUS, 1793)

Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 13.07-31.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 3-13.07.2020 – 2♂♂, 13.07-31.07.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 16.06-3.07.2020 – 2♂♂, 13.07-31.07.2020 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Tn, 17.06-16.07.2021 – 1♂; Grzędy [FE24], Ws, 16.06-3.07.2020 – 1♂.

Harpactus elegans LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, 1832

Grzędy [FE24], Ms, 10.06-13.07.2020 – 1♀, 13.07-31.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 1♂.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego. Kategoria zagrożenia: NT.

Harpactus tumidus (PANZER, 1801)

Grzędy [FE23], Ls, 13.07-31.07.2020 – 1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego. Kategoria zagrożenia: NT.

Lestica alata (PANZER, 1797)

Grzędy [FE24], Mn, 31.07-10.08.2020 – 1♀.

Lestica clypeata (SCHREBER, 1759)

Grzędy [FE24], Tn, 13.05-16.06.2020 – 1♀.

Lestiphorus bicinctus (ROSSI, 1794)

Dobarz [FE01], On, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 26.07-24.08.2022 – 2♀♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

Lindenius albilabris (FABRICIUS, 1793)

Grzędy [FE23], Ls, 16.06-3.07.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Mn, 13.05-16.06.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 3-13.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 16.06-3.07.2020 – 1♂, 3.07-13.07.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♂, 28.06-25.07.2022 – 1♂; Kopytkowo [FE24], Ts, 16.06-3.07.2020 – 5♀♀, 1♂; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 16.06-3.07.2020 – 1♀.

Mellinus arvensis (LINNAEUS, 1758)

Grzędy [FE24], Mn, 10.08-9.09.2020 – 7♀♀, 1♂, 10.08-28.09.2020 – 12♀♀, 9-29.09.2020 – 2♀♀, 17.07-20.08.2021 – 2♀♀, 21.08-22.09.2021 – 1♀, 28.06-25.07.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 3-13.07.2020 – 1♂, 13-31.07.2020 – 2♀♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 10♀♀, 1♂, 10.08-28.09.2020 – 8♀♀, 17.07-20.08.2021 – 4♀♀, 21.08-22.09.2021 – 1♀, 5-27.06.2022 – 1♂, 28.06-25.07.2022 – 6♀♀; Grzędy [FE24], Tn,

9-29.09.2020 – 16♀♀, 28.06-25.07.2022 – 1♂, 25.08-20.09.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 9-29.09.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 13.07-31.07.2020 – 2♀♀, 2♂♂, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 1♂, 10.08-9.09.2020 – 1♀.

***Mimumesa beaumonti* (VAN LITH, 1949)**

Grzędy [FE23], Ls, 13.05-16.06.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 13.07-31.07.2020 – 2♀♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego. Kategoria zagrożenia: NT.

***Mimumesa unicolor* (VANDER LINDEN, 1829)**

Grzędy [FE24], Ws, 26.07-24.08.2022 – 1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

***Nitela borealis* VALKEILA, 1974**

Grzędy [FE24], Ms, 21.08-22.09.2021 – 1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego. Kategoria zagrożenia: NT.

***Nysson interruptus* (FABRICIUS, 1798)**

Grzędy [FE23], Ls, 16.06-3.07.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Tn, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 13.07-31.07.2020 – 1♂; Kuligi [FE14], Wn, 16.06-3.07.2020 – 1♂.

***Nysson maculosus* (GMELIN, 1790)**

Grzędy [FE23], Ls, 13-31.07.2020 – 5♀♀, 10.08-9.09.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Bs, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 3-13.07.2020 – 1♀, 1♂, 13-31.07.2020 – 10♀♀, 31.07-10.08.2020 – 1♂, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 2♂♂, 10.06-3.07.2020 – 1♂, 3-13.07.2020 – 1♀, 1♂, 13-31.07.2020 – 7♀♀, 1♂, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Tn, 13.07-31.07.2020 – 7♀♀, 1♂, 17.06-16.07.2021 – 1♀, 28.06-25.07.2022 – 1♀, 26.07-24.08.2022 – 3♀♀; Grzędy [FE24], Ws, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 1♀, 1♂; Kopytkowo [FE24], Ts, 3-13.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 5♀♀; Kuligi [FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 3-13.07.2020 – 2♂♂, 13-31.07.2020 – 1♀♀, 1♂, 10.08-9.09.2020 – 1♂.

***Nysson spinosus* (J. FÖRSTER, 1771)**

Dobarz [FE01], On, 17.06-16.07.2021 – 3♂♂; Grzędy [FE23], Ls, 16.06-3.07.2020 – 3♂♂; Grzędy [FE24], Bs, 13.05-16.06.2020 – 1, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 2♂♂; Grzędy [FE24], Ms, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 2♂♂; Grzędy [FE24], Tn, 16.06-3.07.2020 – 3♂♂; Grzędy [FE24], Ws, 13.05-16.06.2020 – 3♂♂, 16.06-3.07.2020 – 1♂; Kopytkowo [FE24], Ts, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 16.06-3.07.2020 – 1♂, 5-27.06.2022 – 1♂; Kuligi [FE14], Ln, 13.05-16.06.2020 – 6♀♀, 2♂♂, 16.06-3.07.2020 – 11♀♀, 6♂♂, 3-13.07.2020 – 2♀♀; Kuligi [FE14], Wn, 16.06-3.07.2020 – 3♂♂; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 13.05-16.06.2020 – 2♀♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 5-27.06.2022 – 1♂.

***Nysson trimaculatus* (ROSSI, 1790)**

Dobarz FE01, On, 21.08-22.09.2021 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 13.07-31.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 13.07-31.07.2020 – 1♀.

***Oxybelus bipunctatus* OLIVIER, 1812**

Grzędy [FE24], Ms, 13.07-31.07.2020 – 1♀, 1♂; Kuligi [FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 5♂♂.

***Oxybelus trispinosus* (FABRICIUS, 1787)**

Grzędy [FE24], Ms, 3-13.07.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Tn, 10.08-9.09.2020 – 1♂.

***Oxybelus uniglumis* (LINNAEUS, 1758)**

Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 3-13.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 13.07-31.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 1♂, 17.06-16.07.2021 – 1♂.

***Oxybelus variegatus* WESMAEL, 1852**

Grzędy [FE24], Ws, 13.07-31.07.2020 – 1♀.

***Passaloecus clypealis* FAESTER, 1947**

Grzędy [FE24], Ws, 5-27.06.2022 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 13.07-31.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Wn, 5-27.06.2022 – 1♂.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego. Kategoria zagrożenia: DD.

***Passaloecus corniger* SHUCKARD, 1837**

Dobarz [FE01], On, 28.06-25.07.2022 – 2♂♂.

***Passaloecus insignis* (VANDER LINDEN, 1829)**

Dobarz FE01, On, 17.06-16.07.2021 – ♀1; Grzędy [FE24], Mn, 13.07-10.08.2020 – 1♀; Wrocław – otulina BbPN [FE23], Os, 9-29.09.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 1♀.

***Passaloecus monilicornis* DAHLBOM, 1842**

Grzędy [FE24], Bs, 13.07-10.08.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 21.08-22.09.2021 – 1♀.

***Passaloecus singularis* DAHLBOM, 1844**

Dobarz [FE01], On, 13.05-16.06. 2020 – 1♀, 13-31.07. 2020 – 1♀, 10.08-9.09. 2020 – 2♀♀, 17.06-16.07.2021 – 1♀, 28.06-25.07.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Bs, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 3-13.07.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Tn, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 3-13.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 31.07-10.08.2020 – 1♀; Kopytkowo [FE24], Ts, 20.05-16.06.2021 – 1♂; Kuligi [FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 2♀♀, 3-13.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Wn, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 3-13.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 2♀♀, 20.05-16.06.2021 – 1♂, 17.06-16.07.2021 – 2♀♀, 5-27.06.2022 – 1♀, 28.06-25.07.2022 – 2♀♀; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 3-13.07.2020 – 3♀♀, 1♂, 13.07-31.07.2020 – 1♀.

***Pemphredon clypealis* (THOMSON, 1870)**

Grzędy [FE23], Ls, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 13.07-31.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 17.07-20.08.2021 – 2♀♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

***Pemphredon enslini* WAGNER, 1932**

Grzędy [FE23], Ls, 13.07-31.07.2020 – 2♀♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 13.07-31.07.2020 – 2♀♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

***Pemphredon fabricii* M. MÜLLER, 1911**

Grzędy [FE24], Bs, 13.05-16.06.2020 – 11♂♂, 16.06-3.07.2020 – 4♀♀, 2♂♂, 3-13.07.2020 – 2♀♀, 1♂; , 13-31.07.2020 – 5♀♀, 1♂, 31.07-10.08.2020 – 1♂; Grzędy [FE23], Ls, 13.05-16.06.2020 – 2♀♀, 1♂, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 1♂, 13-31.07.2020 – 16♀♀, 2♂♂, 31.07-10.08.2020 – 7♀♀, 1♂, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Mn, 11.05-15.06.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 1♂, 16.06-3.07.2020 – 2♀♀, 3-13.07.2020 – 2♀♀, 3♂♂, 13-31.07.2020 – 10♀♀, 5♂♂, 31.07-10.08.2020 – 10♀♀, 10.08-9.09.2020 – 4♀♀; Grzędy [FE24], Tn, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 7♂♂, 16.06-3.07.2020 – 8♀♀, 3♂♂, 3-13.07.2020 – 4♀♀, 13-31.07.2020 – 11♀♀, 31.07-10.08.2020 – 11♀♀, 1♂, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 9-29.09.2020 – 1♀, 20.05-16.06.2021 – 1♀, 2♂♂, 17.06-16.07.2021 – 5♀♀, 1♂, 17.07-20.08.2021 – 2♀♀, 21.08-22.09.2021 – 3♀♀, 5-27.06.2022 – 1♀, 28.06-25.07.2022 – 2♀♀, 26.07-24.08.2022 – 5♀♀; Grzędy [FE24], Ws, 13.05-16.06.2020 – 10♀♀, 42♂♂, 16.06-3.07.2020 – 13♀♀, 4♂♂, 3-13.07.2020 – 23♀♀, 3♂♂, 13-31.07.2020 – 25♀♀, 31.07-10.08.2020 – 16♀♀, 4♂♂, 10.08-9.09.2020 – 4♀♀, 9-29.09.2020 – 1♀, 20.05-16.06.2021 – 1♀, 1♂, 17.06-16.07.2021 – 3♀♀, 1♂, 17.07-20.08.2021 – 2♀♀, 2♂♂, 21.08-22.09.2021 – 1♀, 11.05-4.06.2022 – 1♂, 5-27.06.2022 – 4♀♀, 2♂♂, 28.06-25.07.2022 – 7♀♀, 26.07-24.08.2022 – 1♂, 25.08-20.09.2022 – 3♀♀, 1♂; Kopytkowo [FE24], Ts, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 20.05-16.06.2021 – 1♂; Kuligi [FE14], Ln, 13.05-16.06.2020 – 22♀♀, 78♂♂, 16.06-3.07.2020 – 76♀♀, 1♂, 3-13.07.2020 – 25♀♀, 39♂♂, 13-31.07.2020 – 36♀♀, 29♂♂, 31.07-10.08.2020 – 5♀♀, 3♂♂, 10.08-9.09.2020 – 3♀♀, 1♂; Kuligi [FE14], Wn, 13.05-16.06.2020 – 15♀♀, 16.06-3.07.2020 – 2♂♂, 3-13.07.2020 – 2♀♀, 1♂, 13.07-31.07.2020 – 1♀, 2♂♂, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 1♂, 5-27.06.2022 – 3♀♀, 2♂♂, 28.06-25.07.2022 – 1♀; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 13.05-16.06.2020 – 3♀♀, 4♂♂, 16.06-3.07.2020 – 3♂♂, 3-13.07.2020 – 2♀♀, 13-31.07.2020 – 3♀♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

***Pemphredon inornata* SAY, 1824**

Dobarz [FE01], On, 10.08-9.09. 2020 – 1♂, 5-27.06.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Bs, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 16.06-3.07.2020 – 2♀♀, 3-13.07.2020 – 4♀♀, 13-31.07.2020 – 3♀♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 10.08-28.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 10.08-9.09.2020 – 3♀♀, 9-29.09.2020 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Tn, 20.05-16.06.2021 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 13.05-16.06.2020 – 2♀♀, 3-13.07.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 2♀♀, 1♂, 10.08-9.09.2020 – 1♂, 17.07-20.08.2021 – 1♀, 26.07-24.08.2022 – 1♀; Kopytkowo [FE24], Ts, 3-13.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 2♀♀; Kuligi [FE14], Ln, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 16.06-3.07.2020 – 3♀♀, 2♂♂, 3-13.07.2020 – 1♀, 13.07-31.07.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 1♂; Kuligi [FE14], Wn, 13.07-31.07.2020 – 1♀, 26.07-24.08.2022 – 1♀; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 13.05-16.06.2020 – 6♂♂, 3-13.07.2020 – 1♀.

***Pemphredon lethifer* (SHUCKARD, 1837)**

Grzędy [FE23], Ls, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 3-13.07.2020 – 3♀♀, 13-31.07.2020 – 2♀♀, 2♂♂, 31.07-10.08.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Bs, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 3-13.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 9-29.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 13.05-16.06.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 3-13.07.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 11.05-4.06.2022 – 1♂; Kopytkowo [FE24], Ts, 20.05-16.06.2021 – 1♂, 13-31.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Wn, 13.05-16.06.2020 – 1♀;

Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 13.05-16.06.2020 – 1♂; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 17.06-16.07.2021 – 1♂.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

***Pemphredon lugens* DAHLBOM, 1842**

Grzędy [FE24], Ms, 15.06-13.07.2020 – 1♂, 21.08-22.09.2021 – 1♀.

***Pemphredon lugubris* (FABRICIUS, 1793)**

Dobarz [FE01] 16.06-3.07. 2020 – 1♀, 3-13.07. 2020 – 1♀, 13-31.07. 2020 – 2♀♀, 13.07-10.08. 2020 – 2♀♀, On, 10.08-28.09. 2020 – 6♀♀, 20.05-16.06. 2021 – 2♀♀, 1♂, 17.07-20.08. 2021 – 1♀, 21.08-22.09. 2021 – 4♀♀; Grzędy [FE23], Ls, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 16.06-3.07.2020 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Bs, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 13.07-31.07.2020 – 1♂, 13.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀, 1♂; Grzędy [FE24], Mn, 11.05-15.06.2020 – 4♀♀, 3♂♂, 16.06-13.07.2020 – 1♀, 1♂, 10.08-28.09.2020 – 15♀♀, 9-29.09.2020 – 1♀, 29.09.2020 – 1♀, 19.04-19.05.2021 – 1♂, 20.05-16.06.2021 – 6♀♀, 4♂♂, 21.08-22.09.2021 – 12♀♀, 11.05-4.06.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 10.08-28.09.2020 – 13♀♀, 9-29.09.2020 – 39♀♀, 1♂, 20.05-16.06.2021 – 1♀, 17.07-20.08.2021 – 1♀, 21.08-22.09.2021 – 12♀♀, 11.05-4.06.2022 – 1♀, 5-27.06.2022 – 2♀♀, 28.06-25.07.2022 – 6♀♀; Grzędy [FE24], Ws, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Kopytkowo [FE24], Ts, 13.07-31.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 13.05-16.06.2020 – 2♀♀, 1♂, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Wn, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 20.05-16.06.2021 – 1♂; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 11.05-15.06.2020 – 1♀, 1♂, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 7♂♂, 9-29.09.06.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 1♀, 17.07-20.08.2021 – 1♀, 21.08-22.09.2021 – 1♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 16.06-13.07.2020 – 1♀, 13.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 20.05-16.06.2021 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 1♀, 11.05-4.06.2022 – 1♀.

***Pemphredon montana* DAHLBOM, 1844**

Grzędy [FE24], Mn, 11.05-15.06.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Ms, 10.08-28.09.2020 – 1♀.

***Pemphredon morio* VANDER LINDEN, 1829**

Grzędy [FE24], Mn, 15.06-13.07.2020 – 1♂, 13.07-10.08.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 11.05-4.06.2022 – 1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

***Pemphredon rugifer* (DAHLBOM, 1844)**

Grzędy [FE24], Ms, 10.08-9.09.2020 – 1♀.

***Philanthus triangulum* (FABRICIUS, 1775)**

Grzędy [FE24], Bs, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 17.06-16.07.2021 – 1♂, 3-13.07.2020 – 1♂, 31.07-10.08.2020 – 2♀♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 13.07-10.08.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 1♂, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀, 17.06-16.07.2021 – 1♂; Grzędy [FE24], Tn, 3-13.07.2020 – 1♂, 13-31.07.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀, 1♂, 25.08-20.09.2022 – 1♂; Grzędy [FE24], Ws, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀, 17.07-20.08.2021 – 1♀.

Polemistus abnormis (KOHLE, 1888)

Grzędy [FE24], Mn, 15.06-13.07.2020 – 2♀♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego. Kategoria zagrożenia: DD.

Psenulus chevrieri (TOURNIER, 1889)

Dobarz [FE01], On, 17.07-20.08.2021 – 1♀, 28.06-25.07.2022 – 1♀, Grzędy [FE24], Bs, 13.07-31.07.2020 – 1♀, Kuligi [FE14], Wn, 3.07-13.07.2020 – 1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

Psenulus concolor (DAHLBOM, 1843)

Grzędy [FE24], Ms, 16.06-3.07.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Ws, 13.07-31.07.2020 – 1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

Psenulus laevigatus (SCHENCK, 1857)

Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 16.06-3.07.2020 – 1♂.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

Psenulus pallipes (PANZER, 1798)

Dobarz [FE01], On, 17.06-16.07.2021 – 4♀♀; Grzędy [FE23], Ls, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 5-27.06.2022 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Tn, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 17.06-16.07.2021 – 2♀♀; Kuligi [FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 1♂, 3-13.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Wn, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 1♂, 5-27.06.2022 – 1♂.

Psenulus schencki (TOURNIER, 1889)

Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 13.05-16.06.2020 – 1♂.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

Rhopalum clavipes (LINNAEUS, 1758)

Grzędy [FE24], Bs, 13.05-16.06.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Mn, 15.06-13.07.2020 – 1♀; Kopytkowo [FE24], Ts, 13.05-16.06.2020 – 1♂.

Rhopalum coarctatum (SCOPOLI, 1763)

Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 20.05-16.06.2021 – 2♂♂.

Rhopalum gracile WESMAEL, 1852

Grzędy [FE24], Ws, 3.07-13.07.2020 – 1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego. Kryterium zagrożenia: DD.

Spilomena beata BLÜTHGEN, 1953

Kuligi [FE14], Ln, 13.07-31.07.2020 – 1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

Spilomena troglodytes (VANDER LINDEN, 1829)

Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 13.07-31.07.2020 – 1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

***Stigmus solskyi* A. MORAWITZ, 1864**

Dobarz [FE01], On, 5-27.06.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 11.05-4.06.2022 – 2♀♀.
Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 10.08-9.09.2020 – 1♀;
Nowy dla Podlasia.

***Tachysphex helveticus* KOHL, 1885**

Grzędy [FE24], Bs, 13.05-16.06.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Mn, 3-13.07.2020 – 4♀♀,
13-31.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 13.05-16.06.2020 – 2♀♀, 1♂, 16.06-3.07.2020
– 2♀♀, 3♂♂, 3-13.07.2020 – 7♀♀, 1♂, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀;
Grzędy [FE24], Tn, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 2♀♀, 21.08-22.09.2021
– 2♀♀; Grzędy [FE24], Ws, 17.06-16.07.2021 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀; Kuligi [FE14],
Ln, 13.07-31.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Wn, 17.06-16.07.2021 – 1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

***Tachysphex jokischianus* (PANZER, 1809)**

Grzędy [FE23], Ls, 13.05-16.06.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Bs, 16.06-3.07.2020
– 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 3-13.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 16.06-3.07.2020 – 1♀;
Grzędy [FE24], Ws, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 2♀♀,
3-13.07.2020 – 2♀♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

***Tachysphex nobilis* (STRAKA 2016)**

Kuligi [FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 1♂.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

***Tachysphex obscuripennis* (SCHENCK, 1857)**

Grzędy [FE24], Mn, 3-13.07.2020 – 5♀♀, 4♂♂, 13-31.07.2020 – 1♀, 2♂♂; Grzędy
[FE24], Ms, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 3-13.07.2020 – 2♀♀, 13-31.07.2020 – 2♀♀; 10.08-
9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 16.06-3.07.2020 – 4♀♀, 3-13.07.2020 – 1♀, 13-
31.07.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 8♀♀, 17.07-20.08.2021
– 3♀♀, 28.06-25.07.2022 – 4♀♀, 1♂; Grzędy [FE24], Ws, 3.07-13.07.2020 – 1♀; Kuligi
[FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 1♂, 3-13.07.2020 – 1♂.

***Tachysphex nigripennis* (SPINOLA, 1808)**

Grzędy [FE24], Tn, 28.06-25.07.2022 1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

Tachysphex nigripennis został wyodrębniony (restytuowany) z grupy tworzącej kompleks gatunków w ramach *Tachysphex pompiliformis* (PANZER, 1804) (STRAKA 2016). Potwierdzony dotychczas z Czech, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Słowacji, Turcji i Kirgistanu. Wszędzie rzadki. Z Polski znany jest jedynie z jednego okazu z dzielnicy Torunia (Glinki). Gatunek stwierdzany w piaskowniach, na wydmach lub w kamieniołomach (STRAKA 2016). W Biebrzański Parku Narodowym odłowiona została jedna samica (Ryc. 10) na turzycowisku na Grzędach.

***Tachysphex panzeri* (VANDER LINDEN, 1829)**

Grzędy [FE24], Ms, 31.07-10.08.2020 – 1♂, 10.08-9.09.2020 – 1♂.

Ryc. 10. *Tachysphex nigripennis* (SPINOLA), ♀, odłowiona na Grzędach [FE24] w Biebrzańskim Parku Narodowym. Fot. A. Larysz.

Fig. 10. *Tachysphex nigripennis* (SPINOLA), ♀, caught in Grzędy [FE24] in the Biebrza National Park. Photo A. Larysz.

***Tachysphex pompiliformis* (PANZER, 1803)**

Grzędy [FE24], Mn, 3-13.07.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 31.07-10.08.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Wn, 17.06-16.07.2021 – 1♂.

***Tachysphex psammobius* (KOHL, 1880)**

Grzędy [FE24], Mn, 13.05-16.06.2020 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Ms, 13.05-16.06.2020 – 6♀♀, 16.06-3.07.2020 – 2♀♀.

Kategoria zagrożenia: NT.

***Tachytes panzeri* (DUFOR, 1841)**

Grzędy [FE24], Ws, 17.07-20.08.2021 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 3-13.07.2020 – 1♀.

***Trypoxylon attenuatum* F. SMITH, 1851**

Grzędy [FE23], Ls, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Bs, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 1♂, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 13-31.07.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Tn, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 16.06-3.07.2020 – 6♀♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 9-29.09.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 1♂; Grzędy [FE24], Ws, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 16.06-3.07.2020 – 2♀♀, 13-31.07.2020 – 1♀, 1♂, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 2♀♀, 1♂, 17.07-20.08.2021 – 1♂, 21.08-22.09.2021 – 1♂, 25.08-20.09.2022 – 2♀♀; Kuligi [FE14],

Ln, 16.06-3.07.2020 – 3♀♀, 3-13.07.2020 – 2♀♀, 1♂, 13-31.07.2020 – 1♀, 2♂♂, 31.07-10.08.2020 – 4♀♀; Kuligi [FE14], Wn, 13.07-31.07.2020 – 2♀♀, 2♂♂, 31.07-10.08.2020 – 2♀♀; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 3-13.07.2020 – 1♂, 13-31.07.2020 – 1♀, 3♂♂, 10.08-9.09.2020 – 1♂; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 5-27.06.2022 – 1♂.

***Trypoxylon clavicerum* LEPELETIER & SERVILLE, 1828**

Dobarz [FE01], On, 28.06-25.07.2022 – 1♂.

Nowy dla Podlasia.

***Trypoxylon deceptorium* ANTROPOV, 1991**

Grzędy [FE23], Ls, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Bs, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 13-31.07.2020 – 1♀, 1♂, 9-29.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 16.06-3.07.2020 – 3♀♀, 13-31.07.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀, 20.05-16.06.2021 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 2♀♀, 17.07-20.08.2021 – 1♂, 26.07-24.08.2022 – 5♀♀, 25.08-20.09.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 3-31.07.2020 – 2♀♀, 13-31.07.2020 – 2♀♀, 31.07-10.08.2020 – 3♀♀, 2♂♂, 10.08-9.09.2020 – 3♀♀, 17.06-16.07.2021 – 1♀, 17.07-20.08.2021 – 1♀, 21.08-22.09.2021 – 1♀, 26.07-24.08.2022 – 2♀♀, 25.08-20.09.2022 – 1♀, 2♂♂; Kuligi [FE14], Ln, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 16.06-3.07.2020 – 3♀♀, 3-13.07.2020 – 1♂, 13-31.07.2020 – 4♀♀1♂; Kuligi [FE14], Wn, 20.05-16.06.2021 – 1♂, 13-31.07.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀.

***Trypoxylon figulus* (LINNAEUS, 1758)**

Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 13-31.07.2020 – 1♀, 1♂; Grzędy [FE24], Ms, 13-31.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 1♀.

***Trypoxylon fronticorne* GUSSAKOVSKIJ, 1936**

Kuligi [FE14], Wn, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 13.07-31.07.2020 – 2♀♀, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀, 28.06-25.07.2022 – 1♀; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 16.06-3.07.2020 – 2♀♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

***Trypoxylon medium* DE BEAUMONT, 1945**

Grzędy [FE24], Mn, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 3-13.07.2020 – 1♂.

***Trypoxylon minus* DE BEAUMONT, 1945**

Dobarz [FE01], On, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 13.07-31.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 16.06-3.07.2020 – 3♂, 13.07-31.07.2020 – 2♀♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 16.06-3.07.2020 – 1♀.

Pompilidae

Pepsinae ASHMEAD, 1900

***Priocnemis cordivalvata* HAUPT, 1927**

Grzędy [FE24], Bs 13-31.07.2020 – 1♂.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

***Priocnemis coriacea* DAHLBOM, 1843**

Dobarz [FE01], On, 19.04-19.05.2021 – 1♂, 5-27.06.2022 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 13.05-16.06.2020 – 15♀♀, 1♂; Kuligi [FE14], Wn, 13.05-16.06.2020 – 2♀♀, 13-31.07.2020 – 1♀, 19.04-19.05.2021 – 3♂♂, 11.04-10.05.2022 – 1♀, 2♂♂, 11.05-4.06.2022 – 1♀, 2♂♂; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 13.05-16.06.2020 – 12♀♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego. Kategoria zagrożenia: LC.

***Priocnemis exaltata* (FABRICIUS, 1775)**

Grzędy [FE24], Ws, 17.07-20.08.2021 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 10.08-9.09.2020 – 1♀.
Kategoria zagrożenia: DD.

***Priocnemis fennica* HAUPT, 1927**

Kuligi [FE14], Ln, 3-13.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Wn, 26.07-24.08.2022 – 1♀.
Nowy dla Pojezierza Mazurskiego. Kategoria zagrożenia: LC.

***Priocnemis hankoi* MÓCZÁR, 1944**

Dobarz [FE01], On, 19.04-19.05.2021 – 1♀; Kuligi [FE14], Wn, 19.04-19.05.2021 – 2♀♀.
Nowy dla Pojezierza Mazurskiego. Kategoria zagrożenia: EN.

***Priocnemis hyalinata* (FABRICIUS, 1773)**

Grzędy [FE24], Bs, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE23], Ls, 13-31.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 28.06-25.07.2022 – 2♀♀, 26.07-24.08.2022 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 3-13.07.2020 1♂, 13-31.07.2020 1♂, 31.07-10.08.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Wn, 13-31.07.2020 1♂, 31.07-10.08.2020 1♂, 17.07-20.08.2021 – 2♀♀, 28.06-25.07.2022 – 1♂, 26.07-24.08.2022 – 1♀, 1♂; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 16.06-3.07.2020 – 1♂, 13-31.07.2020 – 2♀♀, 1♂, 10.08-9.09.2020 – 1♂.

***Priocnemis parvula* DAHLBOM, 1845**

Kuligi [FE14], Ln, 3-13.07.2020 – 1♀.

Kategoria zagrożenia: DD.

***Priocnemis perturbator* (HARRIS, 1780)**

Dobarz [FE01], On, 13.05-16.06. 2020 – 26♀♀, 2♂♂, 19.04-19.05.2021 – 14♀♀, 22♂♂, 20.05-16.06.2021 – 10♀♀, 1♂, 17.06-16.07.2021 – 1♀, 11.04-10.05.2022 – 12♀♀, 7♂♂, 11.05-4.06.2022 – 19♀♀, 5-27.06.2022 – 7♀♀; Grzędy [FE24], Bs, 13.05-16.06.2020 – 3♀♀, 5♂♂, 3-13.07.2020 – 2♀♀, 19.04-19.05.2021 – 1♂; Grzędy [FE24], Mn, 13.05-16.06.2020 – 8♀♀, 2♂♂, 13-31.07.2020 – 6♀♀, 2♂♂; Grzędy [FE24], Ms, 13.05-16.06.2020 – 2♀♀, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 13.07-31.07.2020 – 1♀, 19.04-19.05.2021 – 3♀♀, 17.06-16.07.2021 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Tn, 13.05-16.06.2020 – 6♀♀, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 13.07-31.07.2020 – 2♀♀, 19.04-19.05.2021 – 2♀♀, 2♂♂, 20.05-16.06.2021 – 12♀♀, 3♂♂, 11.04-10.05.2022 – 2♀♀, 11.05-4.06.2022 – 4♂♂, 5-27.06.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 13.05-16.06.2020 – 4♂♂, 20.05-16.06.2021 – 4♂♂, 11.05-4.06.2022 – 3♀♀; Kopytkowo [FE24], Ts, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 19.04-19.05.2021 – 2♂♂, 11.04-10.05.2022 – 1♂, 11.05-4.06.2022 – 1♂; Kuligi [FE14], Ln, 13.05-16.06.2020 – 90♀♀, 16♂♂, 16.06-3.07.2020 – 9♀♀, 3-13.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Wn, 13.05-16.06.2020 – 21♀♀, 1♂, 16.06-3.07.2020 – 2♀♀, 3-13.07.2020 – 1♀, 9-29.09.2020 – 2♀♀, 19.04-19.05.2021 – 14♀♀, 9♂♂, 20.05-16.06.2021 – 5♀♀, 7♂♂, 17.06-16.07.2021 – 1♀, 11.04-

10.05.2022 – 3♀♀, 21♂♂, 11.05-4.06.2022 – 10♀♀, 26♂♂, 5-27.06.2022 – 4♀♀; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 13.05-16.06.2020 – 94♀♀, 4♂♂, 16.06-3.07.2020 – 34♀♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 13.05-16.06.2020 – 3♀♀, 4♂♂, 19.04-19.05.2021 – 1♀, 20.05-16.06.2021 – 2♀♀, 11.05-4.06.2022 – 1♀, 5-27.06.2022 – 2♀♀.

***Calidurgus fasciatellus* (SPINOLA, 1808)**

Grzędy [FE23], Ls, 13-31.07.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 16♀♀; Grzędy [FE24], Bs, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 10.08-9.09.2020 7♀♀, 9-29.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 10.08-9.09.2020 7♀♀, 9-29.09.2020 – 7♀♀; Grzędy [FE24], Tn, 10.06-3.07.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 31.07-10.08.2020 – 1♀; Kopytkowo [FE24], Ts, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 2♀♀; Kuligi [FE14], Wn, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀.

***Auplopus carbonarius* (SCOPOLI, 1763)**

Dobarz [FE01], On, 13-31.07. 2021 – 2♀♀, 13.07-10.08. 2021 – 1♀, 17.07-20.08. 2021 – 1♀; Grzędy [FE23], Ls, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Bs, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 3-13.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 13-31.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Wn, 13-31.07.2020 – 1♀, 28.06-25.07.2022 – 3♀♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 10.08-9.09.2020 – 1♀.

***Dipogon bifasciatus* (GEOFFROY, 1785)**

Dobarz [FE01], On, 17.07-20.08. 2021 – 1♂, 11.05-4.06.2022 – 1♀; Grzędy [FE23], Ls, 13-31.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Bs, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 11.05-15.06.2020 – 1♂, 17.06-16.07.2021 – 1♂, 13-31.07.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀, 9-29.09.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 15.06-13.07.2020 1♂, 13.07-10.08.2020 1♂, 17.07-20.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 11.05-4.06.2022 – 1♂.

Kategoria zagrożenia: LC.

***Dipogon subintermedius* (MAGRETTI, 1886)**

Dobarz [FE01], On, 17.07-20.08.2021 – 2♀♀, 11.05-4.06.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 11.05-15.06.2020 – 1♀, 1♂, 15.06-13.07.2020 – 1♂, 17.06-16.07.2021 – 1♂; Grzędy [FE24], Ms, 17.06-16.07.2021 – 1♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 13.07-10.08.2020 – 1♀.

***Dipogon vechti* DAY, 1979**

Grzędy [FE24], Bs, 13.05-16.06.2020 – 1♀; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 17.06-16.07.2021 – 1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego. Kategoria zagrożenia: VU.

Pompilinae ASHMEAD, 1900

***Agenioideus cinctellus* (SPINOLA, 1808)**

Grzędy [FE24], Mn, 13.07-10.08.2020 – 1♀, 17.07-20.08.2021 – 1♀, 15.06-13.07.2020 – 1♀, 4♂♂, Grzędy [FE24], Ms, 17.06-16.07.2021 – 1♀.

***Anoplius caviventris* (AURIVILLUS, 1907)**

Grzędy [FE23], Ls, 10.08-9.09.2020 – 4♀♀, 13.08-9.09.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 1♀, 16.06-3.07.2020 – 10♀♀, 9-29.09.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Bs, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 13-31.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 10.08-9.09.2020 – 1♀,

13.05-16.06.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 4♀♀, 16.06-3.07.2020 – 16♀♀, 17.06-16.07.2021 – 5♀♀, 3♂♂, 17.07-20.08.2021 – 2♀♀, 21.08-22.09.2021 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 3♀♀, 3-13.07.2020 – 6♀♀, 9-29.09.2020 – 1♀, 28.06-25.07.2022 – 2♀♀, 26.07-24.08.2022 – 4♀♀; Grzędy [FE24], Ws, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 13.05-16.06.2020 – 3♀♀, 13-31.07.2020 – 1♀, 16.06-3.07.2020 – 12♀♀, 1♂, 17.06-16.07.2021 – 5♀♀, 3♂♂, 17.07-20.08.2021 – 3♀♀, 20.05-16.06.2021 – 1♂, 21.08-22.09.2021 – 4♀♀, 31.07-10.08.2020 – 4♀♀, 1♂, 3-13.07.2020 – 3♀♀, 9-29.09.2020 – 1♀, 5-27.06.2022 – 2♀♀, 28.06-25.07.2022 – 2♀♀, 26.07-24.08.2022 – 6♀♀, 25.08-20.09.2022 – 3♀♀; Kopytkowo [FE24], Ts, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 2♀♀, 17.06-16.07.2021 – 7♀♀, 17.07-20.08.2021 – 2♀♀, 20.05-16.06.2021 – 1♀, 21.08-22.09.2021 – 3♀♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 5-27.06.2022 – 4♀♀, 28.06-25.07.2022 – 2♀♀, 25.08-20.09.2022 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 3F, –1♂, 16.06-3.07.2020 – 15♀♀, 31.07-10.08.2020 – 3♀♀, 3-13.07.2020 – 2♀♀; Kuligi [FE14], Wn, 13.05-16.06.2020 – 4♀♀, 1♂, 13-31.07.2020 – 3F, 3♂♂, 16.06-3.07.2020 – 14♀♀, 5M, 16.07-3.07.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 4♀♀, 1♂, 17.07-20.08.2021 – 4♀♀, 31.07-10.08.2020 – 2♀♀, 3-13.07.2020 – 3♀♀, 5-27.06.2022 – 3♀♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 17.06-16.07.2021 – 1♀, 5-27.06.2022 – 1♀, 5♂♂, 28.06-25.07.2022 – 1♂.

***Anoplius infuscatus* (VANDER LINDEN, 1827)**

Grzędy [FE24], Tn, 21.08-22.09.2021 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 10.06-3.07.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀.

***Anoplius nigerrimus* (SCOPOLI, 1763)**

Grzędy [FE23], Ls, 16.06-3.07.2020 35F, 2♂♂, 3-13.07.2020 3♀♀, 13-31.07.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 9♀♀, 10.08-9.09.2020 12♀♀, 9-29.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Bs, 16.06-3.07.2020 7♀♀, 3-13.07.2020 – 1♂, 13-31.07.2020 3♀♀, 10.08-9.09.2020 4♀♀; Grzędy [FE24], Mn, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 15.06-13.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 6♀♀, 17.07-20.08.2021 – 2♀♀, 10.8-28.09.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀, 9-29.09.2020 – 1♀, 29.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 13.05-16.06.2020 – 2♀♀, 16.06-3.07.2020 ♀♀, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀, 9-29.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 13.05-16.06.2020 4♀♀, 16.06-3.07.2020 – 52♀♀, 1♂, 3-13.07.2020 18♀♀, 31.07-10.08.2020 6♀♀, 10.08-9.09.2020 – 4♀♀, 1♂, 5-27.06.2022 – 1♀, 26.07-24.08.2022 – 1♀, 25.08-20.09.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 13.05-16.06.2020 – 2♀♀, 16.06-3.07.2020 – 18♀♀, 13-31.07.2020 – 1♀, 1♂, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀, 9-29.09.2020 – 3F, 1♂, 17.06-16.07.2021 – 6♀♀, 2♂♂, 21.08-22.09.2021 – 1♀, 28.06-25.07.2022 – 1♀, 26.07-24.08.2022 – 1♀, 1♂; Kopytkowo [FE24], Ts, 16.06-3.07.2020 – 12♀♀, 3-13.07.2020 – 4♀♀, 13-31.07.2020 – 8♀♀, 1♂, 31.07-10.08.2020 – 5♀♀, 10.08-9.09.2020 – 3♀♀, 2♂♂, 17.06-16.07.2021 – 2♂♂, 17.07-20.08.2021 – 2♀♀; Kuligi [FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 7♀♀, 4♂♂, 3-13.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 1♂, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Wn, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 16.06-3.07.2020 – 2♀♀, 1♂, 3-13.07.2020 – 5♀♀, 31.07-10.08.2020 – 1♂, 28.06-25.07.2022 – 1♀, 26.07-24.08.2022 – 2♀♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 20.05-16.06.2021 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 2♀♀, 1♂, 28.06-25.07.2022 – 2♀♀, 25.08-20.09.2022 – 1♀.

***Anoplius viaticus* (LINNAEUS, 1758)**

Grzędy [FE24], Bs, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 13.05-16.06.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 16.06-3.07.2020 7 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 9-29.09.2020 – 2♀♀; Kuligi [FE14], Wn, 13.05-16.06.2020 – 2♀♀.

***Arachnospila abnormis* (DAHLBOM, 1842)**

Grzędy [FE23], Ls, 3-13.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 13-31.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 13.05-16.06.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 25.06-25.07.2022 – 1♀; Kopytkowo [FE24], Ts, 13-31.07.2020 – 2♀♀, 28.06-25.07.2022 – 1♀, 1♂.

***Arachnospila anceps* (WESMAEL, 1851)**

Grzędy [FE23], Ls, 13-31.07.2020 – 2♀♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 7♀♀; Grzędy [FE24], Mn, 13-31.07.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 5♀♀, 10.08-9.09.2020 – 7♀♀; Grzędy [FE24], Ms, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 15.06-13.07.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 13.05-16.06.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Kopytkowo [FE24], Ts, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 1♂, 13-31.07.2020 – 2♀♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 3-13.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 1♂.

***Arachnospila ausa* (TOURNIER, 1890)**

Grzędy [FE24], Mn, 13.05-16.06.2020 – 1♂.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego. Kategoria zagrożenia: LC.

***Arachnospila consobrina* (DAHLBOM, 1843)**

Grzędy [FE24], Tn, 10.08-9.09.2020 – 1♂.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego. Kategoria zagrożenia: EN.

***Arachnospila minutula* (DAHLBOM, 1842)**

Grzędy [FE24], Mn, 13-31.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 10.06-3.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 1♀.

Kategoria zagrożenia: LC.

***Arachnospila rufa* (HAUPT, 1927)**

Grzędy [FE23], Ls, 16.06-3.07.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Bs, 3-13.07.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Mn, 20.05-16.06.2021 – 1♂, 3-13.07.2020 – 1♀, 13.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 11.05-4.06.2022 – 1♂; Grzędy [FE24], Ws, 13.05-16.06.2020 – 1♂; Kuligi [FE14], Ln, 13.05-16.06.2020 2♂♂, 16.06-3.07.2020 – 1♂; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 13.05-16.06.2020 – 3♂♂, 16.06-3.07.2020 – 2♂♂.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego. Kategoria zagrożenia: LC.

***Arachnospila spissa* (SCHIÖDTE, 1837)**

Grzędy [FE23], Ls, 16.06-3.07.2020 – 9♀♀, 3-13.07.2020 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Mn, 15.06-13.07.2020 – 1♀, 3-13.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 4♀♀, 13.07-10.08.2020 – 1♀; 17.06-16.07.2021 – 1♂; Grzędy [FE24], Ms, 13.06-16.06.2020 – 1♀, 16.06-3.07.2020 – 4♀♀, 3-13.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 16.06-3.07.2020 – 18♀♀, 3-13.07.2020 – 2♀♀, 17.07-20.08.2021 – 6♀♀, 20.05-16.06.2021 – 1♂, 5-27.06.2022 – 1♀, 28.06-25.07.2022 – 1♀, 26.07-24.08.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 16.06-3.07.2020 – 4♀♀; Kopytkowo [FE24], Ts, 16.06-3.07.2020 – 2♀♀, 3-13.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 10.06-3.07.2020 – 1♀, 13.05-16.06.2020 – 2♀♀, 16.06-3.07.2020 – 12♀♀, 3-13.07.2020 – 4♀♀; Kuligi [FE14], Wn,

17.06-16.07.2021 – 2♂♂, 3-13.07.2020 – 1♀, 1♂, 13-31.07.2020 – 1♀, 5-27.06.2022 – 3♀♀, 28.06-25.07.2022 – 1♀; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 16.06-3.07.2020 – 7♀♀, 3-13.07.2020 – 2♀♀, 13-31.07.2020 – 1♀.

***Arachnospila trivialis* (DAHLBOM, 1843)**

Grzędy [FE23], Ls, 13-31.07.2020 – 1♀.

***Episyrion albonotatum* (VANDER LINDEN, 1827)**

Grzędy [FE24], Mn, 13.05-16.06.2020 1♂, 20.05-16.06.2020 1♂, 10.08-9.09.2020 3♀♀, 9-29.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 31.05-16.06.2020 1♂, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 2♀♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 21.08-22.09.2021 – 2♀♀.

***Episyrion rufipes* (LINNAEUS, 1758)**

Grzędy [FE24], Mn, 13-31.07.2020 4♀♀, 31.07-10.08.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Ms, 13.05-16.06.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Ms, 16.06-3.07.2020 – 4♂♂, 3-13.07.2020 – 1♀, 1♂, 13-31.07.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 4♀♀, 1♂, 17.07-20.08.2021 – 3♀♀, 21.08-22.09.2021 – 1♀.

***Evagetes littoralis* (WESMAEL, 1851)**

Grzędy [FE23], Ls, 31.07-10.08.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 31.07-10.08.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 3-13.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 13-31.07.2020 – 2♀♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego. Kategoria zagrożenia: LC.

***Evagetes pectinipes* (LINNAEUS, 1758)**

Grzędy [FE24], Mn, 13-31.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 3-13.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Tn, 13-31.07.2020 – 1♀, 28.06-25.07.2022 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

***Homonotus sanguinolentus* (FABRICIUS, 1793)**

Grzędy [FE24], Mn, 3-13.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 16.06-3.07.2020 – 2♀♀, 1♂; Grzędy [FE24], Tn, 10.06-3.07.2020 – 1♀, 16.06-3.07.2020 – 2♀♀, 3-13.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 2♀♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 20.05-16.06.2021 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 3♀♀, 21.08-22.09.2021 – 1♀, 5-27.06.2022 – 3♀♀, 28.06-25.07.2022 – 6♀♀, 26.07-24.08.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 16.06-3.07.2020 – 2♀♀, 3-13.07.2020 – 1♀, 26.07-24.08.2022 – 1♀; Kopytkowo [FE24], Ts, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 16.06-3.07.2020 – 4♀♀, 3-13.07.2020 – 2♀♀, 13-31.07.2020 – 4♀♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 5♀♀, 17.07-20.08.2021 – 1♀, 28.06-25.07.2022 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 16.06-3.07.2020 – 3♀♀, 3-13.07.2020 – 2♀♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego. Kategoria zagrożenia: LC.

Mutillidae

***Mutilla europaea* LINNAEUS, 1758**

Grzędy [FE23], Ls, 16.06-3.07.2020 – 1♂, 13-31.07.2020 – 2♂♂, 10.08-9.09.2020

– 6♂♂; Grzędy [FE24], Tn, 28.06-25.07.2022 – 1♂; Grzędy [FE24], Ws, 19-29.09.2020 – 1♂; Kopytkowo [FE24], Ts, 13-31.07.2020 – 1♂, 17.07-20.08.2021 – 1♂; Kuligi [FE14], Wn, 28.06-25.07.2022 – 1♂; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 9-29.09.2020 – 1♂.

Nowy dła Pojezierza Mazurskiego.

***Smicromyrme rufipes* (FABRICIUS, 1787)**

Grzędy [FE24], Mn, 15.06-13.07.2020 – 2♂♂; Grzędy [FE24], Ms, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 31.07-10.08.2020 – 1♀.

Sapygidae

***Monosapyga clavicornis* (LINNAEUS, 1758)**

Grzędy [FE24], Ws, 13.05-16.06.2020 – 1♀.

Scoliidae

***Scolia hirta* (SCHRANK, 1781)**

Grzędy [FE24], Mn, 13.07-10.08.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Ms, 13-31.07.2020 – 1♀, 13.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 3♀♀, 17.07-20.08.2021 – 1♀.

***Scolia sexmaculata* (O. F. MÜLLER, 1766)**

Grzędy [FE24], Mn, 13-31.07.2020 – 2♀♀, 1♂, 31.07-10.08.2020 – 2♀♀, 28.06-25.07.2022 – 1♀.

Tiphiidae

***Tiphia femorata* FABRICIUS, 1775**

Grzędy [FE23], Ls, 13-31.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 13.07-31.07.2020 – 5♀♀, 31.07-10.08.2020 – 9♀♀; Grzędy [FE24], Ms, 3-13.07.2020 – 3♀♀, 11♂♂, 13.07-31.07.2020 – 10♀♀, 3♂♂, 31.07-10.08.2020 – 2♀♀, 1♂, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Tn, 3-13.07.2020 – 1♀, 13.07-31.07.2020 – 1♀, 17.07-20.08.2021 – 3♀♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 28.06-25.07.2022 – 5♀♀, 26.07-24.08.2022 – 12♀♀, 25.08-20.09.2022 – 1♀; Kopytkowo [FE24], Ts, 13.07-31.07.2020 – 2♀♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 3-13.07.2020 – 1♀, 13.07-31.07.2020 1♀.

***Tiphia unicolor* LEPELETIER, 1845**

Grzędy [FE23], Ls, 13-31.07.2020 – 3♀♀; Grzędy [FE24], Mn, 3-13.07.2020 – 6♀♀, 1♂, 13-31.07.2020 – 34♀♀, 3♂♂; Grzędy [FE24], Ms, 13.07-31.07.2020 – 2♀♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 17.06-16.07.2021 1♀, 13.07-31.07.2020 – 1♀, 28.06-25.07.2022 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 13.07-31.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Wn, 26.07-24.08.2022 – 1♂.

Vespidae

Eumeninae LEACH, 1815

***Allodynerus delphinalis* (GIRAUD, 1866)**

Grzędy [FE24], Mn, 13.07-31.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 13.07-31.07.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀, Kopytkowo [FE24], Ts, 13.05-16.06.2020 – 1♀, Kuligi [FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 1♀.

Kategoria zagrożenia: VU.

Ancistrocerus antilope (PANZER, 1798)

Grzędy [FE24], Mn, 28.06-25.07.2022 – 1♀.

Ancistrocerus claripennis THOMSON, 1874

Grzędy [FE24], Ms, 13.07-10.08.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 1♀.

Ancistrocerus gazella (PANZER, 1710)

Grzędy [FE24], Mn, 13.07-31.07.2020 – 1♂.

Ancistrocerus ichneumonideus (RATZEBURG, 1844)

Grzędy [FE24], Bs, 16.06-3.07.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Mn, 9-29.09.2020 – 1♀.

Ancistrocerus nigricornis (CURTIS, 1826)

Grzędy [FE24], Bs, 11.05.-15.06.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 11.05-15.06.2020 – 1♀, 13.05-16.06.2020 – 2♀♀, 11.04-10.05.2022 – 1♀; Kuligi [FE14], Wn, 13.07-31.07.2020 – 1♂; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 15.06-13.07.2020 – 1♀.

Ancistrocerus parietinus (LINNAEUS, 1761)

Grzędy [FE24], Bs, 13.07-10.08.2020 – 2♀♀, 11.05-4.06.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 13.07-10.08.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 15.06-13.07.2020 – 2♀♀, 17.06-16.07.2021 – 2♀♀, 13.07-10.08.2020 – 1♀, Kuligi FE14, Ln, 3-13.07.2020 – 1♂; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 17.06-16.07.2021 – 1♀, 5-27.06.2022 – 1♀.

Ancistrocerus trifasciatus (MÜLLER, 1776)

Dobarz [FE01], On, 13.07-10.08. 2020 – 1♀, 17.06-16.07. 2021 – 5♀♀; Grzędy [FE24], Bs, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 13.07-31.07.2020 – 2♂♂, 9-29.09.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 1♀; 17.07-20.08.2021 – 3♀♀, 10.08-28.09.2021 – 1♀, 28.06-25.07.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 13.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-28.09.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀, 9-29.09.2020 – 3♀♀, 17.07-20.08.2021 – 1♀, 21.08-22.09.2021 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 1, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 3♀♀, 1♂, 17.06-16.07.2021 – 2♀♀, 26.07-24.08.2022 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 13.07-31.07.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 1♂, 9-29.09.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Wn, 13.07-31.07. 2020 – 2♀♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 17.06-16.07.2021 – 1♀, 13.07-31.07.2020 – 2♀♀; 10.08-9.09.2020 – 1♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 17.06-16.07.2021 – 1♀, 2-27.06.2022 – 1♀.

Eumenes coarctatus (LINNAEUS, 1758)

Grzędy [FE24], Mn, 10.08-9.09.2020 – 1♀.

Eumenes coronatus (PANZER, 1799)

Kuligi [FE14], Wn, 10.08-9.09. 2020 – 1♀.

Eumenes papillarius (CHRIST, 1791)

Grzędy [FE24], Ms, 16.06-3.07.2020 – 1♀.

Eumenes pedunculatus (PANZER, 1799)

Grzędy [FE24], Tn, 9-29.09.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Wn, 9-29.09. 2020 – 1♀.

***Gymnomerus laevipes* (SHUCKARD, 1837)**

Grzędy [FE24], Ms, 13.05-16.06.2020 – 1♀.

***Stenodynerus clypeopictus* (KOSTYLEV, 1940)**

Grzędy [FE24], Tn, 21.08-22.09.2021 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 10.08-9.09.2020 – 1♀, 26.07-24.08.2022 – 1♀; Kopytkowo [FE24], Ts, 13.05-16.06.2020 – 1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

***Stenodynerus xanthomelas* (HERRICH-SCHAEFFER, 1839)**

Grzędy [FE24], Ws, 13.07-31.07.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 1♀, 17.07-20.08.2021 – 1♀, 21.08-22.09.2021 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 1♂, 3-13.07.2020 – 1♀, 13-31.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Wn, 28.06-25.07.2022 – 1♀, 26.07-24.08.2022 – 2♀♀; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 15.06-13.07.2020 – 1♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego. Kategoria zagrożenia: DD.

***Symmorphus bifasciatus* (LINNAEUS, 1761)**

Grzędy [FE24], Bs, 13.05-16.06.2020 – 2♂♂, 16.06-3.07. 2020 – 1♀, 1♂, 3-13.07. 2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Mn, 3-13.07.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Ms, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 16.06-3.07. 2020 – 1♀, 3.07-13.07. 2020 – 1♀, 10.08-9.09. 2020 – 1♀, 17.07-20.08.2021 – 1♀, 1♂, 28.06-25.07.2022 – 3♀♀, 25.08-20.09.2022 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 1♂, 3.07-13.07.2020 – 1♀, 13.07-31.07.2020 – 1♂, 31.07-10.08.2020 – 2♀♀, 10.08-9.09.2020 – 5♀♀; Kuligi [FE14], Wn, 16.06-3.07. 2020 – 3♂♂, 3-13.07. 2020 – 2♂♂, 13.07-31.07. 2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 1♀, 21.08-22.09.2021 – 1♀; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 5-27.06.2022 – 1♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 16.06-3.07. 2020 – 1♂, 13.07-31.07. 2020 – 1♀, 28.06-25.07.2022 – 6♀♀.

***Symmorphus crassicornis* (PANZER, 17100)**

Grzędy [FE24], Ms, 13.07-31.07.2020 – 1♀.

Kryterium zagrożenia: DD.

***Symmorphus debilitatus* (SAUSSURE, 1855)**

Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 16.06-3.07. 2020 – 1♀.

Kryterium zagrożenia: DD.

Zethinae DE SAUSSURE, 1855

***Discoelius dufourii* LEPELETIER, 1841**

Grzędy [FE24], Bs, 13.05-16.06.2020 – 1♂, 13-31.07.2020 – 3♀♀, 1♂, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 21.08-22.09.2021 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Ms, 16.06-3.07.2020 – 1♂, 10.08-9.09.2020 – 5♀♀, 20.05-16.06.2021 – 1♀, 17.07-20.08.2021 – 2♀♀, 21.08-22.09.2021 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Tn, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 16.06-3.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 1♂, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 13-31.07.2020 – 1♀, 1♂.

***Discoelius zonalis* (PANZER, 1801)**

Grzędy [FE24], Bs, 16.06-3.07.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Ms, 20.05-16.06.2021 – 1♂, 10.08-9.09.2020 – 1♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 10.08-28.09.2020 – 1♀; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 3-13.07.2020 – 1♀.

Polistinae BEQUERT, 1918

Polistes albellus GIORDANI SOIKA, 1976

Grzędy [FE23], Ls, 9-29.09.2020 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Ms, 10.08-9.09.2020 – 1♂, 9-29.09.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Tn, 9-29.09.2020 – 1♀, 2♂♂, 11.05-4.06.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 9-29.09.2020 – 1♂, 21.08-22.09.2021 – 1♀;♀.

Nowy dla Pojezierza Mazurskiego.

Polistes dominula (CHRIST, 1791)

Grzędy [FE23], Ls, 10.08-9.09.2020 – 1♂; Grzędy [FE24], Mn, 9-29.09.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 9-29.09.2020 – 3♀♀, 1♂; Grzędy [FE24], Ws, 13.07-31.07.2020 – 1♀.

Polistes mongolicus DU BUYSSON, 1911

Grzędy [UTM FE24] Nowy dla Pojezierza Mazurskiego (ŻYŁA *et al.* 2023).

Polistes nimpha (CHRIST, 1791)

Grzędy [FE23], Ls, 16.06-3.07.2020 – 3♀♀, 10.08-9.09.2020 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Mn, 13.05-16.06.2020 – 2♀♀, 13-31.07.2020 – 4♀♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-28.09.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 14♀♀, 5♂♂, 9-29.09.2020 – 9♀♀, 10♂♂, 29.09.2020 – 4♀♀, 2♂♂; Grzędy [FE24], Ms, 13.05-16.06.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 3♀♀, 1♂, 9-29.09.2020 – 11♀♀, 5♂♂, 19.04-19.05.2021 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 13.05-16.06.2020 – 7♀♀, 16.06-3.07.2020 – 5♀♀, 3-13.07.2020 – 2♀♀, 13-31.07.2020 – 6♀♀, 31.07-10.08.2020 – 2♀♀, 10.08-9.09.2020 – 10♀♀, 2♂♂; 9-29.09.2020 – 18♀♀, 8♂♂, 19.04-19.05.2021 – 1♀, 20.05-16.06.2021 – 1♀, 17.07-20.08.2021 – 6♀♀, 21.08-22.09.2021 – 7♀♀, 4♂♂, 11.05-4.06.2022 – 1♀, 5-27.06.2022 – 3♀♀, 28.06-25.07.2022 – 6♀♀, 26.07-24.08.2022 – 2♀♀, 25.08-20.09.2022 – 2♀♀, 8♂♂; Grzędy [FE24], Ws, 19.04-19.05.2021 – 2♀♀, 9-29.09.2020 – 3♀♀, 25.08-20.09.2022 – 2♂♂; Kopytkowo [FE24], Ts, 20.05-16.06.2021 – 5♀♀, 1♂, 21.08-22.09.2021 – 3♀♀; Kuligi [FE14], Ln, 3-13.07. 2020 – 1♀, 13-31.07. 2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♂, 9-29.09.2020 – 1♀, 4♂♂; Kuligi [FE14], Wn, 13-31.07. 2020 – 1♂, 9-29.09.2020 – 1♂, 11.04-10.05.2022 – 1♀; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 9-29.09.2020 – 1♂.

Vespinae LATREILLE, 1802

Dolichovespula media (RETZIUS, 1783)

Dobarz [FE01], On, 5-27.06.2022 – 7♀♀; Grzędy [FE24], Mn, 15.06-13.07.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 33♀♀, 17.07-20.08.2021 – 17♀♀, 5-27.06.2022 – 5♀♀, 28.06-25.07.2022 – 6♀♀; Grzędy [FE24], Ms, 13.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-28.09.2020 – 8♀♀, 10.08-9.09.2020 – 3♀♀, 9-29.09.2020 – 1♀, 1♂, 17.07-20.08.2021 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 26.07-24.08.2022 – 1♀; Kuligi [FE14], Ln, 3-13.07.2020 – 1♀; Kuligi [FE14], Wn, 17.07-20.08.2021 – 2♀♀, 26.07-24.08.2022 – 2♀♀, 25.08-20.09.2022 – 1♀; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 16.06-3.07.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 9♀♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 13.07-31.07.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 2♀♀.

Dolichovespula saxonica (FABRICIUS, 1793)

Grzędy [FE24], Mn, 13.07-10.08.2020 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 1♀, 11.05-4.06.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 5-27.06.2022 – 1♀; Kuligi [FE14], Wn, 17.06-16.07.2021 – 1♂; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 13.07-31.07.2020 – 1♀.

Dolichovespula sylvestris (SCOPOLI, 1763)

Grzędy [FE23], Ls, 31.07-10.08.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 10.08-9.09.2020 – 1♀.

Vespa crabro LINNAEUS, 1758

Dobarz [FE01], On, 11.05-4.06.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Bs, 11.05-4.06.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Mn, 11.05-15.06.2020 – 1♀, 15.06-13.07.2020 – 2♀♀, 13.07-10.08.2020 – 2♀♀, 20.05-16.06.2021 – 1♀, 17.06-16.07.2021 – 5♀♀, 17.07-20.08.2021 – 1♀, 10.07-20.08.2021 – 1♀, 21.08-22.09.2021 – 1♀, 1♂, 11.05-4.06.2022 – 2♀♀, 28.06-25.07.2022 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 15.06-13.07.2020 – 1♀, 13.07-31.07.2020 – 1♀, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 13.07-10.08.2020 – 2♀♀, 10.08-28.09.2020 – 6♀♀, 17.07-20.08.2021 – 5♀♀, 21.08-22.09.2021 – 1♀, 11.05-4.06.2022 – 4♀♀; Grzędy [FE24], Tn, 13.07-31.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ws, 17.07-20.08.2021 – 1♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 17.07-20.08.2021 – 1♀, 11.05-4.06.2022 – 1♀.

Vespula germanica (FABRICIUS, 1793)

Grzędy [FE24], Mn, 10.08.-28.09.2020 – 1♀, 17.07-20.08.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 13.07-31.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Tn, 11.05-4.06.2022 – 1♀; Kopytkowo [FE24], Ts, 31.07-10.08.2020 – 1♀, 9-29.09.2020 – 1♂; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 17.06-16.07.2021 – 1♀, 11.05-4.06.2022 – 1♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 10.08-28.09.2020 – 2♀♀, 17.06-16.07.2021 – 1♀, 17.07-20.08.2021 – 1♀;

Vespula rufa (LINNAEUS, 1758)

Kuligi [FE14], Wn, 17.06-16.07.2021 – 1♀.

Vespula vulgaris (LINNAEUS, 1758)

Dobarz [FE01], On, 17.06-16.07.2021 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Bs, 11.05-4.06.2022 – 2♀♀; Grzędy [FE24], Mn, 13.07-31.07.2020 – 1♀; Grzędy [FE24], Ms, 17.06-16.07.2021 – 1♀; Kuligi [FE14], Wn, 21.08-22.09.2021 – 1♀, 11.05-4.06.2022 – 1♀; Wólka Piaseczna [FE13], Bn, 15.06-13.07.2020 – 1♀, 17.07-20.08.2021 – 3♀♀; Wroceń – otulina BbPN [FE23], Os, 17.06-16.07.2021 – 1♀, 10.08-28.09.2020 – 4♀♀.

PODZIĘKOWANIA

Składamy podziękowania Panu Jakubowi Strace za pomoc w oznaczeniu owadów z rodzaju *Tachysphex*. Badania dofinansowano ze środków Funduszu Leśnego przez Lasy Państwowe w ramach umów nr EZ.0290.1.24.2020, EZ.0290.1.2.2021 oraz EZ.0290.1.3.2022 z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

PIŚMIENNICTWO

- BITSCH J., SAVINA H. 2017. *Ectemnius nigratarsus* (HERRICH-SCHÄFFER), espèce sporadique de la faune eurasiennne (Hymenoptera, Crabronidae). *Bulletin de la Société entomologique de France* 122(2): 143–150. doi:<https://doi.org/10.3406/bsef.2017.3190>.
- DANILOV YU.N., MOKROUSOV M.V. 2017. New data on the distribution and taxonomy of some Palaearctic species of Sphecidae (Hymenoptera: Apoidea). *Euroasian Entomological Journal* 16(2): 107–113.
- GŁOWACIŃSKI Z. (Ed.). 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 155 pp.
- GRYGORUK A. 2020. Biebrzański Park Narodowy w trosce o bagna i ludzi. O Parku. <https://archiwum.biebrza.org.pl/14,biebrzański-park-narodowy-w-trosce-o-bagna>.
- GRYGORUK A., HENEL A., MARCZAKIEWICZ M. 2020. Informacja o stanie po pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym. <https://archiwum.biebrza.org.pl/1151,informacja-o-stanie-po-pozarze-w-bbnpn>.

- KOHL F.F. 1913. Die Crabronen (Hymenopt.) der paläarktischen Region. *Annalen des k.k. Naturhistorischen Hofmuseums* 29: 1–453.
- KOWALCZYK J. K. 1991. Materiały do znajomości żądłowek (Hymenoptera, Aculeata) Puszczy Augustowskiej. *Acta Universitatis Lodzianis. Folia Zoologica et Anthropologica* 7: 115–129.
- LECLERQ J. 1999. Hyménoptères Sphécides Crabroniens du genre *Ectemnius* DAHLBOM 1845. Espèces d'Asie et d'Océanie et groupes d'espèces de la faune mondiale. *Notes fauniques de Gembloux* 36: 3–83.
- MARCZAK D., PEPLÓWSKA-MARCZAK D., WIŚNIEWSKI B., HUFLEJT T. 2012. New Polish localities of two rare wasp species (Hymenoptera): *Leucospis dorsigera* FABRICIUS, 1775 (Chalcidoidea: Leucospidae) and *Scolia hirta* SCHRANK, 1781 (Vespoidea: Scoliidae). *Fragmenta Faunistica* 55(1): 25–30.
- NIX V., STAUDT A., TRIFONOV T. 2021. Erstnachweise von *Prionyx kirbii* (VANDER LINDEN, 1827) in Deutschland (Hymenoptera: Sphecidae). *Ampulex - Zeitschrift für aculeate Hymenopteren* 12: 42–45.
- OLSZEWSKI P., WIŚNIEWSKI B., KOSTRO-AMBROZIAK A., PAWLIKOWSKI T., PIEKARSKA-BONIECKA H. 2013. *Psenulus meridionalis* BEAUMONT, 1937, a digger wasp species new to the fauna of Poland (Hymenoptera, Crabronidae). *Fragmenta Faunistica* 56(1): 39–42.
- OLSZEWSKI P., WIŚNIEWSKI B., SZCZEPKO K. 2014. Nowe dane o rozmieszczeniu przedstawicieli rodzaju *Miscophus* JURINE, 1807 (Hymenoptera: Crabronidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 33(1): 61–67.
- OLSZEWSKI P., WIŚNIEWSKI B., LUBOMIROV T. 2021. Current list of the Polish digger wasps (Hymenoptera, Spheciformes). *Spixiana* 44(1): 81–107.
- SCHLJACHTENOK A.S. 2013. Annotirovanny katalog, Os, (Hymenoptera, Apocrita, Aculeata) Belarusi [Annotated catalogue of the wasps (Hymenoptera, Apocrita, Aculeata) of Belarus]. Minsk, Belarusian science, 259 pp.
- STRAKA J. 2016. *Tachysphex austriacus* KOHL, 1892 and *T. pompiliformis* (PANZER, 1804) (Hymenoptera, Crabronidae) are a complex of fourteen species in Europe and Turkey. *ZooKeys* 577: 63–123. doi: 10.3897/zookeys.577.7301
- STRAKA J., BOGUSCH P., TYRNER P., VEPŘEK D. 2004. New important faunistic records of Hymenoptera (Chrysoidea, Apoidea, Vespoidea) from the Czech Republic. *Klapalekiana* 40: 143–153.
- SZYMKIEWICZ M., SZYMKIEWICZ E. 2021. Abundant occurrence of *Scolia sexmaculata* (MÜLLER, 1766) (Hymenoptera: Scoliidae) at the site in the Masurian Lake district. *Kulon* 26: 37–42.
- WAHIS R. 2011. Sur *Dipogon* (*Myrmecodipogon*) *asahinai* ISHIKAWA 1965 (Hymenoptera: Pompilidae, Pepsinae), espèce japonaise aussi présente en Europe. *Entomologie faunistique – Faunistic Entomology* 63(4): 281–283.
- WIŚNIEWSKI B. 2004. Annotated checklist of the Polish digger wasps (Hymenoptera: Sphecidae). *Polskie Pismo Entomologiczne* 73: 33–63.
- WIŚNIEWSKI B. 2009. Spider-hunting wasps (Hymenoptera: Pompilidae) of Poland. Ojców National Park, 432 pp.
- VEPŘEK D., STRAKA J. 2007. Apoidea: Spheciformes, In: BOGUSCH P., STRAKA J., KMENT P. (Eds.), Annotated checklist of the Aculeata (Hymenoptera) of the Czech Republic and Slovakia. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*. Supplementum 11: 191–239.
- ŻYLA W. 2006. Materiały do poznania osowatych (Hymenoptera: Vespidae) Wigierskiego Parku Narodowego i terenów ościennych. *Wiadomości entomologiczne* 25(4): 241–252.
- ŻYLA W. 2020. Kopułkowate (Vespoidea: Eumeninae) Polski. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, 428 pp. [rozprawa doktorska, maszynopis].
- ŻYLA W., HILSZCZAŃSKI J., BYSTROWSKI C. 2023. *Polistes mongolicus* DU BUYSSON, 1911, a new species of paper wasp in Poland (Hymenoptera, Vespidae: Polistinae). *Entomology* 32(online 003): 1–6. doi.org/10.5281/zenodo.8098866.

Accepted: 29 September 2023; published: 13 October 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>